

Prima 1
P1455 +
P1470

*De oudervragenlijst basisonderwijs en
speciaal onderwijs*

- Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95 -

G. Driessen & F. Haanstra

september 1996

SCO-KOHNSTAMM INSTITUUT
INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN

Deze uitgave is te bestellen bij
het SCO-Kohnstamm Instituut, bestelnummer SCO-449, telefoon 020-5251357
het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, telefoon 024-3653500

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Driessen, G., Haanstra, F.

De oudervragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage
PRIMA-cohortonderzoek 1994/'95 / Geert Driessen, Folkert Haanstra -
Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut voor Onderzoek / Nijmegen: Instituut voor
Toegepaste Sociale Wetenschappen
ISBN 90-6813-500-7

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opna-
men, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
SCO-Kohnstamm Instituut, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechani-
cal, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the
publisher.

© 1996 SCO-Kohnstamm Instituut, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschap-
pen.

Voorwoord

Het PRIMA-cohortonderzoek is een onderzoek in het primair onderwijs, dus zowel in basisscholen als in scholen voor speciaal onderwijs. Er worden verschillende jaargroepen (cohorten) tegelijk onderzocht, waarbij zoveel mogelijk dezelfde leerlingen worden gevolgd door de leerjaren heen. Om de twee jaar worden die leerlingen getoetst en wordt er informatie verzameld over het genoten onderwijs en over de achtergrond van de leerlingen. Telkens wordt een nieuw cohort aan het onderzoek toegevoegd en stroomt een oud cohort door naar het voortgezet onderwijs.

Met het PRIMA-cohortonderzoek wordt beoogd om een vrij compleet beeld te krijgen van het primair onderwijs in Nederland. In plaats van afzonderlijke onderzoeken naar telkens andere varianten van onderwijsbeleid worden in één onderzoek gegevens verzameld die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Zo zullen de gegevens gebruikt worden voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) en Weer Samen Naar School (WSNS). Op het moment dat het onderzoek een aantal jaren loopt, geeft het ook inzicht in ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Naar de deelnemende scholen geeft het cohortonderzoek een beeld van de relatieve positie van de eigen leerlingen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in Nederland.

In ongeveer 800 scholen, waarvan 100 in het speciaal onderwijs, zijn in het schooljaar '94-'95 gegevens verzameld bij de leerlingen van de groepen 2,4,6 en 8, alsmede bij hun leerkrachten, schooldirectie en ouders. Binnen de groep van $\pm$ 700 reguliere basisscholen vormen ruim 400 scholen de (landelijk representatieve) referentiesteekproef, daarnaast is er een aanvullende steekproef van OVV-gebiedsscholen. De groep van $\pm$ 100 scholen voor speciaal onderwijs bestaat voor ongeveer de helft uit MLK- en de helft uit LOM-scholen.

In leerjaar 2 worden klassikale toetsen afgenomen uit het CITO-volgsysteem: de 'begrippentoets' en de toets 'ordenen'. In leerjaar 4,6 en 8 worden speciaal voor dit onderzoek geconstrueerde toetsen gebruikt (eveneens klassikaal) voor taal, rekenen en non-verbale intelligentie.

Bij de directies en leerkrachten zijn, via een schriftelijke vragenlijst, gegevens verzameld over o.a. het onderwijsaanbod. Daarnaast hebben de leerkrachten hun leerlingen beoordeeld op een aantal psycho-sociale kenmerken. De ouders zijn, eveneens schriftelijk, bevraagd over o.a. onderwijsondersteunende activiteiten thuis. Verder is

een aantal kenmerken van het gezin, zoals thuistaal en de opleiding van de ouders, op deze wijze in kaart gebracht.

De eerste PRIMA-ronde vond, zoals vermeld, plaats in het schooljaar 1994-95. Het voorliggende rapport maakt deel uit van een serie technische rapportages over deze ronde, waarin dataverzameling, variabelenconstructie en datacleaning worden verantwoord en de eerste resultaten worden gepresenteerd.

In deze serie zijn de volgende 5 rapporten verschenen:

- I A. van Langen, H. Vierke, M. Robijns: Het Prima-cohortonderzoek. Technische Rapportage 1994/95; Veldwerkverslag basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Deel 1: A. van Langen, H. Vierke: Het veldwerkverslag basisonderwijs.
Deel 2: M. Robijns: Het veldwerkverslag speciaal onderwijs.
- II G. Driessen, F. Haanstra: Het Prima-cohortonderzoek. Technische Rapportage 1994/95; Oudervragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Deel 1: G. Driessen: De oudervragenlijst groep 4 basisonderwijs.
Deel 2: F. Haanstra: De oudervragenlijst groep 4, 6 en 8 speciaal onderwijs.
- III P. Jungbluth, A. van Langen, Th. Peetsma, H. Vierke: Het Prima-cohortonderzoek. Technische Rapportage 1994/95; Leerlinggegevens basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Deel 1: H. Vierke, A. van Langen: Leerlingachtergrond, Toetsprestaties en Nonverbale Intelligentie basisonderwijs.
Deel 2: P. Jungbluth: 3-Minutenprofiel, Schoolwelbevinden, CITO-scores en V.O.-advies basisonderwijs.
Deel 3: Th. Peetsma: Leerlingachtergrond, Toetsprestaties en Nonverbale Intelligentie speciaal onderwijs.
Deel 4: Th. Peetsma: 3-Minutenprofiel, Schoolwelbevinden, V.O.-prognose speciaal onderwijs.
- IV G. Ledoux, M. Overmaat: Het Prima-cohortonderzoek. Technische Rapportage 1994/95; School- en klaskenmerken basisonderwijs.
- V M. Overmaat, G. Ledoux: Het Prima-cohortonderzoek. Technische Rapportage 1994/95; School- en klaskenmerken speciaal onderwijs.

Het Prima-onderzoek wordt uitgevoerd door het ITS in Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut te Amsterdam. Het onderzoek is gefinancierd door het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) op verzoek van het Ministerie van OCW. De rapporten zijn te bestellen bij de instituten.

Inhoud

Deel I De oudervragenlijst Groep 4 basisonderwijs *Geert Driessen*

1.1	Inleiding	1
1.2	Representativiteit	2
1.2.1	Inleiding	2
1.2.2	Oudergegevens en sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties	3
1.2.3	Oudergegevens en steekproeven	5
1.3	Een eerste beschrijving van de oudergegevens	8
1.3.1	Inleiding	8
1.3.2	De oudergegevens	9
1.3.2.1	Samenstelling huishouden	9
1.3.2.2	Etnische herkomst kind	11
1.3.2.3	Voorschoolse opvang en onderwijsloopbaan	12
1.3.2.4	Spreektaal	14
1.3.2.5	Deelname OETC en koran-onderwijs	16
1.3.2.6	Prognose vervolgonderwijs	16
1.3.2.7	Huiswerk	17
1.3.2.8	Vrijtijdsactiviteiten	18
1.3.2.9	Slaaptijden	19
1.3.2.10	Televisie-kijken en lezen	21
1.3.2.11	Geboortjaar ouders	22
1.3.2.12	Etnische herkomst ouders	23
1.3.2.13	Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing	26
1.3.2.14	Taal- en cultuurgemeenschap	27
1.3.2.15	Taalgebruik en -beheersing	29
1.3.2.16	Opleiding ouders	31

1.3.2.17	Bezigheden, beroep en inkomsten	33
1.3.2.18	Leesfrequentie ouders	37
1.3.2.19	Tevredenheid met en invloed op leefsituatie	37
1.3.2.20	Contacten ouders - school	39
1.3.2.21	Problematisch gedrag kind	40
1.3.2.22	Praten met kind over lezen, tv-kijken, spelen	41
1.3.2.23	Het belang van onderwijs	42
1.3.2.24	Belangrijke gedragskenmerken kind	43
1.3.2.25	Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken kind	43
1.3.2.26	Prestatieniveau kind	46
1.3.2.27	Tevredenheid over school	47

Deel II De oudervragenlijst Groep 4, 6 en 8 speciaal onderwijs

Folkert Haanstra

2.1	Inleiding	51
2.2	Beschrijving van de oudergegevens groep 4	53
2.2.1	Samenstelling huishouden	53
2.2.2	Etnische herkomst	54
2.2.3	Voorschoolse opvang en instroom en zittenblijven in basisonderwijs	55
2.2.4	Spreektaal	56
2.2.5	OETC en Koran-onderwijs	57
2.2.6	Vervolgonderwijs	58
2.2.7	Huiswerk	59
2.2.8	Vrijtijdsactiviteiten	59
2.2.9	Slaaptijden	60
2.2.10	Televisie-kijken en lezen	61
2.2.11	Geboortjaar ouders	63
2.2.12	Etnische herkomst ouders	63
2.2.13	Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing	67
2.2.14	Taal- en cultuurgemeenschap	68
2.2.15	Taalgebruik en -beheersing	69
2.2.16	Opleiding ouders	70
2.2.17	Bezigheden, beroep en inkomsten	73

2.2.18	Leesfrequentie ouders	77
2.2.19	Tevredenheid met en invloed op leefsituatie	77
2.2.20	Contacten ouders - school	78
2.2.21	Problematisch gedrag kind	80
2.2.22	Praten met kind over lezen, tv-kijken, spelen	80
2.2.23	Het belang van onderwijs	81
2.2.24	Belangrijke gedragskenmerken kind	82
2.2.25	Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken kind	83
2.2.26	Prestatieniveau kind	85
2.2.27	Tevredenheid over school	86
2.3	Oudervragenlijsten groep 6 en 8	87
2.3.1	Het bestand	87
2.3.2	Moeder of vader?	87
2.3.3	Vraag 11	88

PRIMA-cohortonderzoek

Deel I

De oudervragenlijst Groep 4 basisonderwijs

Geert Driessen

september 1996

INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN

1.1 Inleiding

In groep 4 zijn bij de ouders van de in het Prima-onderzoek getoetste leerlingen vragenlijsten afgenomen. Daarin is geïnformeerd naar een aantal achtergrondkenmerken van ouders en kind. In dit deel van de rapportage staat deze vragenlijst centraal. Allereerst besteden we aandacht aan de representativiteit van de verzamelde gegevens. Daarna geven we een eerste beschrijving van de kenmerken. Met betrekking tot een aantal vragen hebben we gebruik gemaakt van schaal-analyse. Hoe dat is gebeurd en met welke resultaten komt ook aan bod.

Zoals gezegd gaat het hier om een eerste beschrijving. Beschreven worden de verdelingen van de kenmerken *sec*, zonder daarbij dwarsverbanden te leggen tussen verschillende kenmerken uit deze vragenlijst of met informatie die in het PRIMA-cohort met andere instrumenten is verzameld, zoals prestaties van de leerlingen. Dit soort analyses en de resultaten daarvan worden elders beschreven.

1.2 Representativiteit

1.2.1 Inleiding

De oudervragenlijsten zijn door de groepsleerkrachten meegegeven aan de kinderen uit groep 4. Na invulling door de ouders hebben de kinderen de vragenlijsten weer mee teruggenomen naar school en zijn ze naar het ITS opgestuurd. Oorspronkelijk zijn 11258 vragenlijsten geretourneerd. Na een uitgebreide controle bleek echter dat 797 ouders de vragenlijst hadden meegegeven zonder dat ze die ook hadden ingevuld. Deze zijn uit het bestand verwijderd. Tevens kwam naar voren dat de identificatiegegevens van 86 leerlingen niet klopten dan wel dat er in het geheel geen toetsgegevens van hen beschikbaar waren. Ook deze leerlingen zijn verwijderd. Uiteindelijk resteerden er daarmee 10375 oudervragenlijsten. Op dit bestand zijn de hierna te bespreken schaalanalyses uitgevoerd en heeft de variabelen-constructie plaatsgevonden.

In het PRIMA-onderzoek in groep 4 zijn verschillende onderzoeksinstrumenten gehanteerd. Naast de hier besproken oudervragenlijst zijn er bij de leerlingen toetsen taal en rekenen afgenomen; tevens is er door de directie een formulier met achtergrond- en administratieve gegevens over elke leerling ingevuld. Daarnaast is van elke school bekend of zij tot het representatieve deel van de PRIMA-steekproef behoort of niet. Met behulp van deze gegevens is de representativiteit van de oudergegevens bepaald.

Voorafgaand aan deze analyses is besloten als basis te nemen het bestand met de toetsprestaties van de leerlingen. Concreet houdt dit in dat alleen gegevens worden geanalyseerd afkomstig uit de verschillende onderzoeksinstrumenten als van de betreffende leerlingen de toetsprestaties beschikbaar zijn. Daarbij heeft overigens nog een inenging plaatsgevonden tot alleen die leerlingen die ten minste 10 procent van de taal of rekenopgaven correct hadden beantwoord. Verder is besloten de analyse van de oudergegevens alleen te richten op dat deel van de steekproef waarbij deze vragenlijsten ook daadwerkelijk zijn verspreid. Dit houdt dus in dat scholen die via

de SPM-regeling wel bij PRIMA zijn betrokken hier niet worden meegenomen. SPM (SchoolPrestatieMetingen) heeft betrekking op - steeds wisselende aantallen - scholen die tegen betaling hun leerlingen laten testen, maar die niet binnen de eigenlijke PRIMA-cohorten vallen. Bij deze scholen zijn wel de toetsen afgenomen, maar niet de oudervragenlijsten.

1.2.2 Oudergegevens en sociaal-etnische achtergrond en toetsprestaties

Op de eerste plaats is nagegaan of er zich verschillen voordoen in het beantwoorden van de oudervragenlijsten die te maken hebben met de sociaal-etnische achtergrond van de ouders. Informatie over dit kenmerk is verkregen via het administratieformulier. Hierop hebben de directies onder andere ingevuld wat de etnische herkomst en het opleidingsniveau van de ouders is. Op basis daarvan is een zedeling gemaakt:

1. Turkse en Marokkaanse ouders met maximaal een lbo-opleiding;
2. overige allochtonen met maximaal lbo;
3. Nederlandse ouders met maximaal lbo;
4. ouders met maximaal mbo;
5. ouders met een hbo- of universitaire opleiding;
9. als restcategorie is 'onbekend' toegevoegd.

(Terzijde zij opgemerkt dat deze gegevens afkomstig zijn uit de schooladministratie. De gedetailleerdheid waarmee een en ander wordt vastgelegd kan van school tot school verschillen. Bovendien zijn niet van alle ouders - en dan met name de allochtonen - de gegevens bekend of vergelijkbaar met die van de Nederlandse ouders. Een en ander kan er toe leiden dat de gegevens die door de scholen zijn verstrekt afwijken van die welke door de ouders zelf zijn ingevuld in hun vragenlijst.) In Tabel 1.1 geven we een overzicht van de respons op de oudervragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond. De verdeling van deze achtergrond zelf staat (in %) onder in de tabel.

Tabel 1.1 - Respons oudervragenlijst naar sociaal-etnische achtergrond (in %)

	max. lbo Trk/Mar.	max. lbo ov. all.	max. lbo Ned.	mbo	hbo/wo	onbekend	totaal
geen respons	55.6	53.3	29.4	23.0	18.3	37.9	33.0
wel respons	44.4	46.7	70.6	77.0	81.7	62.1	67.0
N	2133	936	3525	3856	2008	2833	15291
%	13.9	6.1	23.1	25.2	13.1	18.5	100.0

De tabel laat zien dat er een duidelijke verband bestaat tussen enerzijds opleiding en herkomst en anderzijds de respons op de oudervragenlijst. De nominaal-metrische samenhang, Eta^2 , bedraagt .27. Van de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders heeft slechts 44 procent de vragenlijst ingevuld tegen 82 procent van de ouders met een hbo/wo-opleiding. De respons lijkt vooral af te hangen van de allochtone herkomst: van de Turkse/Marokkaanse en overig allochtone ouders met hooguit een lbo-opleiding heeft 44, respectievelijk 47 procent de vragenlijst geretourneerd, terwijl de respons van de Nederlandse ouders uit dezelfde opleidingscategorie op 71 procent ligt. Samenvattend kan worden gezegd dat van tweederde (67%) van de leerlingen die de toetsen hebben gemaakt ook de oudergegevens beschikbaar zijn; van eenderde van de leerlingen is dat dus niet het geval. Daarbij ligt de grootste uitval bij de laagopgeleide allochtonen; in deze categorie ontbreekt het bij ruim de helft van de leerlingen aan de oudergegevens. Een oorzaak voor dit resultaat ligt ongetwijfeld bij het lage beheersingsniveau van de Nederlandse taal door deze groepen.

Bovenstaande analyse is een manier om zicht te krijgen op de ouderrespons. Omdat van alle leerlingen ook de toetsprestaties voorhanden zijn kan ook daarop worden vergeleken. Tabel 1.2 geeft een overzicht van de taal- en rekenprestaties (de ruwe scores) van leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens.

Tabel 1.2 - Toetsprestaties naar respons oudervragenlijst (gemiddelden)

	taal	rekenen
geen respons	42.7	29.0
wel respons	46.4	31.3
SD	8.2	6.6
N	14904	14922
Eta ²	.05	.03

Voor taal is er een verschil van bijna 4 toetspunten, hetgeen overeenkomt met een halve standaardafwijking. Het door respons verklaarde verschil in variantie bedraagt ongeveer 5 procent. Voor rekenen is het verschil minder groot, namelijk ruim 2 punten ofwel eenderde standaardafwijking. Dit verschil komt overeen met 3 procent verklaarde variantie. Op basis van hetgeen bekend is over de taal- en rekenprestaties van allochtone kinderen en de taalbeheersing van hun ouders, vormt dit een bevestiging van datgene wat we al in Tabel 1.1 constateerden, namelijk dat de non-respons vooral een allochtone factor betreft en waarschijnlijk voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het taalniveau Nederlands.

1.2.3 Oudergegevens en steekproeven

In Tabel 1.1 en Tabel 1.2 hebben we twee vergelijkingen gemaakt, namelijk qua sociaal-etnische achtergrond en qua prestaties. Dat is gebeurd voor de totale steekproef waarvan de toetsprestaties beschikbaar zijn. Omdat we hierna bij de beschrijving van de oudergegevens ook een uitsplitsing maken naar referentiesteekproef en totale steekproef, zijn we ook nagegaan hoe het met de representativiteit staat binnen de referentiesteekproef en de aanvullende steekproef (totaal minus referentie). Voor Tabel 1.3 hebben we daarom de analyses herhaald, maar nu met een uitsplitsing naar beide steekproefonderdelen.

Tabel 1.3 - Respons ouder vragenlijst naar steekproef naar sociaal-etnische achtergrond (percentages)

	max. lbo Trk/Mar.	max. lbo ov. all.	max. lbo Ned.	mbo	hbo/wo	onbekend	totaal
<i>referentiesteekproef:</i>							
geen respons	50.7	39.1	23.6	17.1	14.9	24.3	21.9
wel respons	49.3	60.9	76.4	82.9	85.1	75.7	78.1
N	448	284	2189	2925	1700	1660	9206
%	4.9	3.1	23.8	31.8	18.5	18.0	100.0
<i>aanvullende steekproef:</i>							
geen respons	56.9	59.5	38.8	41.5	37.0	57.2	49.9
wel respons	43.1	40.5	61.2	58.5	63.0	42.8	50.1
N	1685	652	1336	931	308	1173	6085
%	27.7	10.7	22.0	15.3	5.1	19.3	100.0

De tabel maakt duidelijk dat er tussen de twee steekproeven een groot verschil is in respons. In de referentiesteekproef bedraagt die ruim driekwart, terwijl de respons in de aanvullende steekproef net de helft is. Dit is begrijpelijk; immers, de aanvullende steekproef bestaat voor een wezenlijk deel uit scholen met juist veel allochtonen (de referentiesteekproef 8.0 procent, de aanvullende steekproef 38.4%), en zoals we in Tabel 1.1 hebben gezien, zijn het juist de allochtonen waarbij veel non-respons optreedt. De door de achtergrond verklaarde variantie bedraagt voor de referentiesteekproef 20 procent ($\text{Eta}^2 .20$) en voor de aanvullende steekproef 18 procent ($\text{Eta}^2 .18$).

Aanvullend op Tabel 1.2 hebben we ook hier de analyses uitgesplitst naar steekproef. De resultaten daarvan staan in Tabel 1.4.

Tabel 1.4 - Toetsprestaties naar steekproef naar respons oudervragenlijst (gemiddelden)

	referentiesteekproef		aanvullende steekproef	
	taal	rekenen	taal	rekenen
geen respons	44.6	30.0	41.4	28.3
wel respons	47.7	31.9	43.5	29.7
SD	7.5	6.2	8.3	6.9
N	9004	9000	5900	5922
Eta ²	.03	.02	.02	.01

Uit de tabel kan worden afgelezen dat er ook binnen de onderscheiden steekproeven verschillen zijn in prestaties tussen leerlingen met en leerlingen zonder oudergegevens. Deze verschillen zijn minder groot dan voor de totale steekproef; bovendien zijn ze op hun beurt in de aanvullende steekproef weer minder groot dan in de referentiesteekproef. Waarschijnlijk heeft dit laatste te maken met het feit dat de aanvullende steekproef qua sociaal-etnische achtergrond wat homogener is samengesteld.

Samenvattend kunnen we concluderen dat er in zijn algemeenheid een redelijk hoge respons is op de oudervragenlijsten - zeker als we rekening houden met de omvang van de vragenlijsten. Wel is duidelijk dat de respons qua sociaal-etnische achtergrond zeer scheef verdeeld is. Met name de respons onder de Turkse en Marokkaanse laagopgeleide ouders is laag. Uit een vergelijking van de onderscheiden steekproeven blijkt dat de respons in de aanvullende steekproef, die relatief veel allochtonen bevat, lager is dan die in de referentiesteekproef. Wat de consequentie is van deze bevindingen valt moeilijk te becijferen. Waarschijnlijk zal hierdoor, als we de steekproef als geheel bekijken, zonder een uitsplitsing te maken naar etnische herkomst, de situatie op een aantal kenmerken positiever worden voorgesteld dan die feitelijk is.

1.3 Een eerste beschrijving van de oudergegevens

1.3.1 Inleiding

In de vorige paragraaf hebben we gesteld dat we ons in deze rapportage zouden richten op die leerlingen, waarvan ten minste de toetsresultaten beschikbaar zijn. In totaal gaat het bij groep 4 om 15308 leerlingen. Omdat de respons op de oudervragenlijst veel lager ligt, zou dit voor de beschrijving eigenlijk betekenen dat we telkens opnieuw in de tabellen zouden moeten vermelden dat er so-wie-so op elke variabele eenderde missings voorkomen. Daarom is voor een andere oplossing gekozen. Bij de analyses beperken we ons tot de leerlingen voor zover hun oudergegevens beschikbaar zijn. In de tabellen vermelden we alleen de aantallen leerlingen waarop de analyses betrekking hebben. Eventuele missings zijn daarmee dus missings binnen de -overigens ingevulde - vragenlijst zelf.

Voor een aantal variabelen hebben we gebruik gemaakt van schaalconstructie. Daarbij zijn na factor-analyse op een serie items factoren bepaald en vervolgens de gemiddelden per factor berekend. Bij dit type analyse hebben we gebruik gemaakt van de totale oorspronkelijke groep van leerlingen met een oudervragenlijst. Dit betrof 10375 leerlingen. Het hier uiteindelijk voor de beschrijving gebruikte aantal ligt iets lager; dat is namelijk 10248. Het verschil wordt veroorzaakt doordat het bestand 227 leerlingen bevatte die weliswaar de oudervragenlijst hadden geretourneerd, maar waarvan geen toetsgegevens beschikbaar waren. De reden waarom we toch alle 10375 leerlingen hebben meegenomen bij de schaalconstructies is dat deze variabelen ook voor ander onderzoek bruikbaar moeten zijn. Gelet op het geringe aantal van 227 leerlingen zijn er overigens geen redenen om te veronderstellen dat er verschillen in bijvoorbeeld factorstructuur zouden optreden tussen de beide bestanden.

Hierna geven we een beschrijving van de oudergegevens. We doen dat apart voor de referentiesteekproef en de totale steekproef. De referentiesteekproef telt 9212 leerlingen, waarvan er 2015 geen oudervragenlijst hebben geretourneerd. De totale steekproef omvat 15308 leerlingen; bij 5060 van hen ontbreekt de oudervragenlijst. Bij de

beschrijving worden deze 2015, respectievelijk 5060 leerlingen - zoals hierboven al aangeduid - dus niet meer apart vermeld. Wat dus in de tabellen komt te staan zijn de percentages, respectievelijk gemiddelden en de aantallen leerlingen waarop die zijn gebaseerd. Voor de referentiesteekproef bedraagt dit dus maximaal 7197 en voor de totale steekproef 10248. Voor de duidelijkheid: de aantallen die in de tabellen, onder 'n' staan betreffen dus steeds het aantal valid cases (=100%).

De oudervragenlijst voor groep 4 bevat een 50-tal (hoofd)vragen gegroepeerd rond drie clusters:

- A. het gezin/huishouden waartoe de leerling behoort;
- B. de leerling zelf;
- C. de ouders.

Binnen elk van de clusters komen verschillende thema's aan de orde. We zullen hierna bij de beschrijving van de oudergegevens zoveel mogelijk de volgorde aanhouden van de vragen zoals die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen. Om een koppeling te leggen naar de nummering in de vragenlijst, vermelden we steeds in de kop van de subparagraaf het vraagnummer.

1.3.2 De oudergegevens

1.3.2.1 Samenstelling huishouden (v1, v2)

In Tabel 1.5 wordt een overzicht gegeven van de aanwezigheid van moeder, vader en anderen in het huishouden. Genoemd worden de percentages ouders die deze vragen met 'ja' hebben beantwoord. Ook staat in de tabel het aantal kinderen in het huishouden vermeld en het aantal kinderen dat ouder is dan het kind waarover de ouders in de vragenlijst informatie hebben verstrekt.

Tabel 1.5 - Samenstelling huishouden

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	N	%	N'
moeder/verzorgster aanwezig	98.3	7091	97.8	9982
vader/verzorger aanwezig	93.7	6942	91.9	9631
anderen aanwezig (bv. oma, schoondochter)	5.4	4953	6.6	6807
	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
aantal kinderen	2.6	7053	2.6	9899
aantal oudere kinderen	.8	7063	.9	10008

In de referentiesteekproef is in 98.3 procent van de gevallen (N=7091=100%) een moeder/verzorgster aanwezig en in 93.7 procent een vader/verzorger. Dit betekent dus dat het aantal eenoudergezinnen met (alleen) een moeder groter is dan dat met een vader. (Terzijde: N=7091=100 procent wil zeggen dat er 7197-7091=106 missings zijn binnen de groep ouders die de vragenlijst heeft ingevuld; op het totaal aantal leerlingen met toetsresultaten is het aantal missings 106+2015=2121.)

De samenstelling van het huishouden heeft consequenties voor het invulpatroon van een serie vervolgvragen uit deze vragenlijst. Een aantal vragen is namelijk apart gesteld voor de vader en voor de moeder. Bij eenoudergezinnen zijn deze vragen dus per definitie 'missing'. Overigens moeten deze percentages niet al te absoluut worden opgevat. Deze vragenlijst is in bepaalde opzichten vrij traditioneel van opzet; er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met homo-paren. De situatie is ook niet helemaal helder als er sprake is van gezinnen waarbij de ouders feitelijk gescheiden zijn, maar beiden toch min of meer regelmatig bij hun kinderen zijn. Nog moeilijker wordt het wanneer er inmiddels een nieuwe 'vader' of 'moeder' in het gezin woont. En weer anders wordt het als een van de ouders is overleden. Het is de vraag wat de ouders in dergelijke gevallen hebben ingevuld. In ieder geval zal het in het vervolg van de vragenlijst tot (ogenschijnlijke) inconsistenties kunnen leiden.

In een beperkt aantal huishoudens zijn ook nog anderen aanwezig; meestal betreft het 1 à 2 personen. Bij deze vraag is door een groot aantal ouders niet geantwoord (N=2244, resp. 3441). Waarschijnlijk kan dit worden geïnterpreteerd als dat in die huishoudens geen anderen aanwezig zijn.

Wat het aantal kinderen betreft, is de modale categorie 2 (48.5%), gevolgd door 3, (31.3%). Het gemiddelde bij de vraag naar het aantal oudere kinderen is gebaseerd op het aantal inclusief 0 'geen oudere kinderen'. Als deze gevallen buiten beschouwing worden gelaten, is het gemiddelde 1.6, met als modale categorie 1 (64.1%).

De gegevens uit de totale steekproef wijken in geringe mate af van die van de referentiesteekproef. Er zijn wat meer eenoudergezinnen en wat meer gezinnen met inwonende anderen.

1.3.2.2 Etnische herkomst kind (v4, v5)

In Tabel 1.6 vermelden we enkele gegevens die te maken hebben met de etnische herkomst van de leerlingen. Achtereenvolgens komen aan de orde: het geboorteland en de verblijfsduur in Nederland van die kinderen, waarvan de ouders hebben opgegeven dat ze niet in Nederland zijn geboren.

Tabel 1.6 - Geboorteland en verblijfsduur kind

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	N	%	N
geboorteland Nederland	96.1	7148	94.5	10168
	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
verblijfsduur	4.2	275	4.3	543

Het percentage leerlingen dat niet in Nederland is geboren is vrij gering. In de referentiesteekproef is dat minder dan 4 procent en in de totale steekproef 5.5 procent. Wanneer een kind niet in Nederland is geboren, dan is in de meeste gevallen tevens bekend om welk land het gaat. Gelet op de geringe aantallen in elke categorie geven we hier geen uitvoerige opsomming. Relatief veel kinderen komen uit Noord-West Europa (bv. België, Duitsland), verder ook uit Marokko en Turkije.

De verblijfsduur is in beide steekproeven ongeveer gelijk, namelijk ruim 4 jaar. Dit laatste betekent dus dat gemiddeld genomen deze kinderen vanaf groep 1 aan het Nederlandse basisonderwijs hebben deelgenomen.

1.3.2.3 Voorschoolse opvang en onderwijsloopbaan (v6, v7, v8, v9)

In enkele vervolgvragen ten aanzien van de niet in Nederland geborenen is ook geïnformeerd naar onderwijs-deelname in het herkomstland. Van de leerlingen uit de referentiesteekproef heeft 25.0 procent onderwijs in het herkomstland gevolgd, van de leerlingen uit de totale steekproef is dat 26.5 procent. Gemiddeld komt dit neer op 2.0, respectievelijk 2.1 jaar, met als modale categorie 1 jaar (45.5, resp. 41.4% voor de referentiesteekproef, resp. totale steekproef).

Het antwoord op de vraag of het kind, voordat het naar de basisschool ging, naar een crèche, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is geweest, staat in Tabel 1.7. Ook geeft die tabel het gemiddeld aantal jaren dat het kind van die voorschoolse voorzieningen gebruik maakte.

Tabel 1.7 - Voorschoolse opvang

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	%	N	%	N
voorschoolse opvang	81.2	7146	76.3	10154
	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
aantal jaren opvang	1.9	5759	1.9	7664

Ruim driekwart van de leerlingen heeft gebruik gemaakt van enigerlei vorm van voorschoolse opvang. In de referentiesteekproef is dat wat meer, in de totale steekproef wat minder. In beide bestanden is de modale categorie 2 jaar (60.0, resp. 59.7%). Bij deze gegevens dient overigens een opmerking te worden gemaakt. Er is namelijk gevraagd naar het al-dan-niet gebruik maken van opvangvoorzieningen en niet naar de omvang van dat gebruik per jaar. Dat kan dus nog flink uiteenlopen. In sommige gevallen gaan kinderen full-time naar een kinderdagverblijf, terwijl het bezoek aan een peuterspeelzaal meestal hooguit twee dagdelen omvat.

Geïnformeerd is vanaf welke jaargroep de leerling basisonderwijs is gaan volgen (in Nederland). Daarnaast is gevraagd of het kind ooit is blijven zitten. Tabel 1.8 geeft een antwoord op deze vragen.

Tabel 1.8 - Instroomgroep en zittenblijven basisonderwijs (in %)

groep	referentiesteekproef					totale steekproef				
	1	2	3	4	N	1	2	3	4	N
instroom	95.3	1.1	1.9	1.7	7132	93.2	1.5	2.2	3.1	10129
zittenblijven	1.4	5.0	4.0	3.5	7197	1.6	5.7	4.5	3.9	10248

Het overgrote deel van de leerlingen is in groep 1, dan wel groep 2 ingestroomd. Het aandeel van de leerlingen dat in een later leerjaar is ingestroomd, bedraagt voor de referentiesteekproef 3.6 procent, voor de totale steekproef ligt dat iets hoger, namelijk 5.3 procent.

Bij de percentering van het antwoord op de vraag naar het zittenblijven zijn we uitgegaan van de totale groep leerlingen, dus inclusief de missings. De verdelingen laten zien dat de meeste leerlingen in groep 2 zijn blijven zitten, dat wil zeggen net voor de overgang naar de 'leerjaren'. In de representatieve steekproef komt 35.9 procent van het zittenblijven voor rekening van groep 2; in de totale steekproef is dat 36.3 procent. Cumulatief is er in de eerste vier groepen van het basisonderwijs in 13.9, respectievelijk 15.7 procent van de gevallen sprake van zittenblijven.

1.3.2.4 Spreektaal (v10)

Aan de ouders is ook de vraag voorgelegd welke taal het kind meestal spreekt in een viertal situaties: (a) met moeder; (b) met vader; (c) met broers en zussen (siblings); (d) met vrienden en vriendinnen. Als keuzemogelijkheden waren voorgegeven: (1) Nederlands; (2) een Nederlands dialect of Fries; (3) een andere taal (bv. Turks of Spaans). Tabel 1.9 geeft de reacties.

Tabel 1.9 - Spreektaal kind (in %)

	referentiesteekproef				totale steekproef			
	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	N	Neder-lands	dialect of Fries	andere taal	N
met moeder	83.3	12.0	4.7	7115	78.5	10.5	10.9	10071
met vader	83.3	12.3	4.4	6874	78.8	10.9	10.4	9489
met siblings	86.2	11.9	1.9	6613	85.3	10.7	4.1	9220
met vrienden	88.9	10.6	.6	6935	89.3	9.5	1.2	9727

De tabel geeft een indruk van het taalgebruik in relatie tot enerzijds de generatie en anderzijds in relatie tot de familiale band. De spreektaal met moeder verschilt nagenoeg niet van die met vader. Wel is er een verschil ten opzichte van de broers en zussen; met deze categorie wordt aanzienlijk minder 'een andere taal' gesproken. Het betreft hier dus allochtone kinderen die wel met hun ouders de 'moedertaal' spreken, maar in gesprekken met hun broers en zussen Nederlands prefereren. Met hun vrienden en vriendinnen spreken ze nog minder de 'moedertaal'. De interpretatie van dit laatste is overigens niet helemaal duidelijk. Als allochtone kinderen namelijk met Nederlandse vrienden en vriendinnen communiceren, ligt het voor de hand dat dan Nederlands de voertaal is.

Samenvattend is het resultaat dat met ouderen meer niet-Nederlands wordt gesproken dan met leeftijdsgenoten. Dat ook binnen familieverband meer niet-Nederlands wordt gesproken dan daarbuiten, valt gelet op de interpretatieproblemen met betrekking tot de categorie 'met vrienden' moeilijk aan te tonen.

Vergelijken we de referentiesteekproef met de totale steekproef, dan valt vooral op dat het verschil betrekking heeft op de communicatie met vader en met moeder.

1.3.2.5 Deelname OETC en koran-onderwijs (v11)

Gevraagd is of het kind Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) en/of koran-onderwijs volgt, en zo ja om hoeveel uur het daarbij gaat. Uit de reacties op de vraag naar het OETC kan worden afgeleid dat veel Nederlandse ouders deze vraag verkeerd hebben geïnterpreteerd. De frequentieverdelingen met betrekking tot het aantal uren laten namelijk een zeer groot aantal kinderen zien dat 23 à 25 uur per week OETC volgt. Daarvoor kan de volgende verklaring worden gegeven. Wellicht hebben Nederlandse ouders het reguliere Nederlandse onderwijs als onderwijs in de eigen taal en cultuur (met kleine letters!) opgevat en dus ingevuld dat hun kind full-time dit onderwijs volgt. Daarnaast hebben waarschijnlijk Friese ouders hun onderwijs, waarbij Fries de voertaal is, als OETC geïnterpreteerd. Om een zuiverder beeld te krijgen van de situatie rond het OETC is daarom een selectie genomen van leerlingen die ofwel zelf of waarvan de vader of waarvan de moeder in het buitenland is geboren. In principe betreft dit de leerlingen die in aanmerking komen voor (officieel of niet-officieel) OETC. Deze poging leidde echter niet tot het verwachte resultaat. Ook nu bevat de aldus geselecteerde groep nog tientallen leerlingen die volgens hun ouders rond de 25 uur per week OETC volgden. Op basis van deze bevindingen is besloten de vraag met betrekking tot het OETC vooralsnog te laten rusten.

De vraag naar het volgen van koran-onderwijs is wat betreft de referentiesteekproef voor 142 leerlingen met 'ja' beantwoord (35.7% missing). In de totale steekproef gaat het om 548 leerlingen (35.5% missing). Als er van uit wordt gegaan dat diegenen die deze vraag niet hebben beantwoord ook degenen zijn die geen koran-onderwijs volgen, is de deelname in de referentiesteekproef 2.0 procent en in de totale steekproef 5.3 procent. Het gemiddeld aantal uren per week dat daar mee gemoeid gaat bedraagt respectievelijk 4.2 en 4.1.

1.3.2.6 Prognose vervolgonderwijs (v12)

Een vraag handelt over het type voortgezet onderwijs waarnaar de ouders denken dat hun kind zal gaan. Hoewel voor groep 4 wellicht wat prematuur zullen we hier toch de reacties daarop presenteren. Er zijn vier schooltypen voorgegeven - (a) vbo; (b) mavo; (c) havo; (d) vwo - met de vraag of het kind daar naar toe zal gaan. De bijbe-

horende antwoordcategorieën waren: (1) beslist niet; (2) waarschijnlijk niet; (3) misschien; (4) waarschijnlijk wel. De uiteindelijke score op deze vraag is dat type waarop met 4 'waarschijnlijk wel' is geantwoord. Wanneer op geen van de vragen 4 is geantwoord, is de uiteindelijke score 3 'twijfel'. In Tabel 1.11 staan de procentuele verdelingen.

Tabel 1.11 - Prognose voortgezet onderwijs (in %)

referentiesteekproef						totale steekproef					
vbo	mavo	twijfel	havo	vwo	N	vbo	mavo	twijfel	havo	vwo	N
9.8	11.7	58.3	11.8	8.4	7197	10.0	12.5	57.1	11.6	8.9	10248

De tabel bevestigt dat er in groep 4 nog niet veel gezegd kan worden over mogelijk vervolgonderwijs. Een kleine 60 procent van de ouders twijfelt; daarnaast kiest steeds rond de 10 procent voor elk van de voorgegeven vier schooltypen. Daarbij is er nauwelijks verschil tussen de twee steekproeven.

1.3.2.7 Huiswerk (v13, v14)

Gevraagd is of het kind weleens huiswerk of andere opdrachten van school mee naar huis krijgt. In een vervolgvraag is geïnformeerd wie de leerlingen - als ze huiswerk meekrijgen - daar thuis dan bij helpt. In Tabel 1.12 staan de verdelingen van de antwoorden.

Tabel 1.12 - Huiswerk van school en hulp met huiswerk thuis (in %)

	referentiesteekproef			N	totale steekproef			N
	nooit	soms	vaak		nooit	soms	vaak	
huiswerk	38.1	56.4	5.5	7150	36.9	57.1	6.0	10171
<i>hulp van:</i>								
moeder	6.6	44.5	48.9	4089	8.7	44.2	47.1	5744
vader	19.0	60.3	20.7	3244	20.4	58.1	21.4	4496
broers/zussen	62.0	33.2	4.8	2529	56.5	35.0	8.4	3612

Ruim 60 procent van de leerlingen krijgt 'soms' of 'vaak' huiswerk mee van school. Het verschil tussen de twee steekproeven is gering.

Als de leerlingen huiswerk hebben meegekregen, dan worden ze daar thuis het vaakst mee geholpen door hun moeder. Van hun vader krijgen ze veel minder frequent hulp, en van hun broers en zussen nog minder. Er is aanleiding te veronderstellen dat de in de tabel vermelde percentages met betrekking tot de vaders en broers en zussen nog een onderschatting vormen. Immers, het aantal valid cases is erg laag, hetgeen er waarschijnlijk op neer komt dat degenen voor wie deze vragen niet zijn ingevuld ook geen hulp geven bij het maken van huiswerk.

1.3.2.8 Vrijtijdsactiviteiten (v15)

Met betrekking tot een negental activiteiten (bv. tekenen, spelletjes, sporten) is gevraagd hoe vaak het kind daar in de vrije mee bezig is. Geprobeerd is om de negen items samen te vatten tot een beperkt aantal dimensies. Uit factor-analyse kwam echter naar voren dat de onderlinge samenhangen in het algemeen vrij laag waren. Dit keerde terug in een zwakke factor-structuur. Besloten is daarom vooralsnog af te zien van schaalconstructie. In Tabel 1.13 geven we om die reden gewoon de gemiddelden op elk van de activiteiten. De interpretatie van de scores (in feite de oorspron-

kelijke antwoordcategorieën) luidt: (1) minder dan één keer per week; (2) gemiddeld één keer per week; (3) een paar keer per week; (4) (bijna) elke dag.

Tabel 1.13 - Vrijtijdsactiviteiten

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
tekenen of kleuren	3.2	7102	3.2	10047
knippen	2.4	6972	2.4	9775
verven	1.4	6866	1.5	9555
schrijven	3.2	7010	3.3	9896
computerspelletjes e.d.	2.2	6882	2.2	9590
andere spelletjes (bv. kaarten)	2.4	6933	2.3	9666
puzzels	1.6	6917	1.7	9659
sporten (zelf doen)	2.4	6959	2.4	9724
muziek maken of zingen	2.3	6915	2.3	9657

De meeste activiteiten worden 1 à 2 keer per week gebezigd. Teken en kleuren en schrijven vindt wat vaker plaats. Tussen beide steekproeven is in het algemeen geen verschil.

1.3.2.9 Slaaptijden (v16, v17)

Aan de ouders is de vraag gesteld hoe laat het kind meestal op staat en hoe laat het naar bed gaat. Tevens is geïnformeerd naar het aantal uren dat het kind daadwerkelijk slaapt per dag, dat wil zeggen exclusief het aantal uren dat het in bed ligt te lezen of andere dingen doet dan slapen. Beide vragen zijn apart gesteld voor doorde weekse dagen en voor het weekend. Tabel 1.14 geeft een overzicht.

Tabel 1.14 - Tijdstip (uur) opstaan en naar bed gaan, en per dag geslapen uren (gemiddelden)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	op	naar bed	min. N	op	naar bed	min. N
weekdagen	7.1	19.6	7151	7.1	19.7	10157
weekend	7.9	20.7	7116	8.0	20.8	9891
<hr/>						
<i>geslapen uren:</i>		$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N	
weekdagen		10.7	7008	10.7	9891	
weekend		10.4	6971	10.4	9820	

Door de week staan de kinderen gemiddeld even na 7 uur op en gaan rond 20 voor 8 naar bed. (De gemiddelden zijn in de tabel niet weergegeven in minuten; dus .50 is eigenlijk $.50 \times 60$ minuten = 30 minuten.) De modale categorie voor opstaan is 7 uur (40.7, resp. 40.1%) en voor naar bed gaan 19.30 uur (40.7, resp. 36.2%). In het weekend staan ze wat later op (ruim 50 minuten later) en gaan ook weer later naar bed (ongeveer 65 minuten). De modale categorie voor opstaan is 8 uur (31.6, resp. 30.7%) en voor naar bed gaan 21.00 uur (32.1, resp. 32.5%). Per saldo betekent dit dus dat de kinderen in het weekend minder tijd in bed doorbrengen dan door de week.

Dat ze in het weekend ook daadwerkelijk minder slapen dan door de week, komt tot uitdrukking in het onderste deel van de tabel. Op weekdagen slapen de kinderen gemiddeld 10 uur en drie kwartier, terwijl dat in het weekend 10 uur en 25 minuten is. De modale categorie voor weekdagen is 11 uur (49.2, resp. 46.0%) en voor het weekend 10 uur (40.9, resp. 39.3%).

1.3.2.10 Televisie-kijken en lezen (v18, v19)

Informatie over tv-kijken door het kind is verkregen via een vraag over aantal uren dat het kind dat per dag doet. De antwoordcategorieën luiden: (1) minder dan 1 uur; (2) 1 à 2 uur; (3) 2 à 3 uur; (4) 3 à 4 uur; (5) meer dan 4 uur. Tabel 1.15 geeft het aantal uren, met een uitsplitsing naar wekdagen en weekend.

Tabel 1.15 - Televisie-kijken per dag

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
wekdagen	2.0	7148	2.2	10169
weekend	3.1	7127	3.3	10116

Geïnterpreteerd in termen van de antwoordcategorieën betekenen de gegevens in de tabel dat de kinderen door de week gemiddeld 1 à 2 uur per dag naar de tv kijken, terwijl dat in het weekend ongeveer één uur meer is, namelijk tegen de 3 uur.

Een soortgelijke vraag is gesteld met betrekking tot het aantal uren dat het kind thuis leest per dag. De antwoordcategorieën zijn daarbij niet dezelfde als bij het tv-kijken: (1) minder dan een ½ uur; (2) ½ à 1 uur; (3) 1 à 1½ uur; (4) 1½ à 2 uur; (5) meer dan 2 uur. De resultaten staan in Tabel 1.16.

Tabel 1.16 - Thuis lezen per dag

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
wekdagen	1.7	7131	1.8	10137
weekend	1.9	7069	1.9	10015

Door de week lezen de kinderen ruim drie kwartier; in het weekend is dat iets meer, namelijk ongeveer één uur.

1.3.2.11 Geboortjaar ouders (v20)

Gevraagd is naar het geboortjaar van beide ouders. Gemiddeld zijn de moeders uit de twee steekproeven in 1958 geboren (range 1937-1977, resp. 1926-1980); voor de vaders bedraagt het gemiddelde 1955, respectievelijk 1956 (range 1921-1977, resp. 1911-1980). De gemiddelde leeftijd van de moeders ligt rond de 36 jaar en die van de vaders rond de 39 jaar.

Terzijde. Eerder in deze rapportage is er al op gewezen dat de hier aangehouden terminologie van 'moeder' en 'vader' niet helemaal de lading dekt. Feitelijk is gevraagd naar informatie over degene die de vragenlijst heeft ingevuld en over diens partner. Een en ander kan ruim geïnterpreteerd zijn, met name in termen van 'verzorger' en 'verzorgster'. Het hoeft dus niet altijd om de biologische moeder en vader te gaan. Bij de interpretatie van de vragen die hierop betrekking hebben dient met dit gegeven nadrukkelijk rekening te worden gehouden.

1.3.2.12 Etnische herkomst ouders (v21, v22, v23)

Evenals bij de kinderen is ook bij de ouders geïnformeerd naar het geboorteland en de verblijfsduur. Deze gegevens staan in Tabel 1.17 en Tabel 1.18.

Tabel 1.17 - Geboorteland ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
Nederland	89.6	90.1	80.4	80.7
Antillen/Aruba	.4	.2	.6	.5
Suriname	1.6	1.1	2.9	2.1
Turkije	2.0	2.2	5.3	5.7
Marokko	1.3	1.4	4.3	4.7
Portugal	.0	.0	.0	.0
Spanje	.0	.1	.1	.2
Italië	.1	.1	.1	.1
Joegoslavië	.4	.3	.4	.4
Griekenland	.1	.1	.1	.1
Noord/West-Europa	1.4	.9	1.4	.9
Oost-Europa	.4	.2	.4	.2
VS, Canada	.2	.1	.1	.1
Midden/Zuid-Amerika	.2	.1	.3	.1
Noord-Afrika, nng*	.2	.3	.4	.4
Somalië	.1	.1	.2	.2
Afrika, nng	.2	.2	.2	.2
Midden-Oosten	.3	.4	.3	.4
Indonesië	.6	1.0	.7	1.1
China, Hong-Kong	.3	.3	.5	.5
Azië, nng	.5	.4	.7	.6
Australië, Nieuw-Zeeland	.1	.0	.1	.0
ander land, ng**	.2	.2	.5	.5
N	7106	6793	10095	9460

* nng: nog niet genoemd; ** ng: niet genoemd

Tabel 1.18 - Verblijfsduur ouders (in jaren)

referentiesteekproef				totale steekproef			
moeder		vader		moeder		vader	
$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
16.1	756	19.2	688	15.1	1976	18.0	1803

In de referentiesteekproef is ruim 10 procent van de moeders niet in Nederland geboren; van de vaders is dat 15 procent. Turkije (N=142), Suriname (N=113) en Marokko (N=89) zijn voor de moeders de meest genoemde geboortelanden. Verhoudingsgewijs gaat het bij de vaders om vergelijkbare gegevens. Dat er meer moeders in Nederland zijn geboren kan te maken hebben met hun leeftijd; daarnaast kan het ook wijzen op gemengde huwelijken.

In de totale steekproef is een veel groter deel van de ouders buiten Nederland geboren. Voor zowel de moeders, als ook voor de vaders gaat het om bijna 20 procent. Vergelijken met de referentiesteekproef is hier het relatieve aantal ouders dat in Marokko is geboren veel groter. De meest voor de moeders genoemde landen zijn hier: Turkije (N=534), Marokko (N=439) en Suriname (N=293). Evident is dus dat de totale steekproef relatief gezien aanzienlijk meer allochtonen bevat.

De 'N' in Tabel 1.18 heeft betrekking op het aantal valid cases. Moeders uit de referentiesteekproef verblijven circa 16 jaar in Nederland, vaders ruim 19 jaar. Gerelateerd aan hun leeftijd (zie hierboven) betekent dit dus dat ze allebei rond hun twintigste naar Nederland zijn gekomen. De gegevens over de totale steekproef wijzen er op dat deze ouders gemiddeld ongeveer één jaar korter in Nederland verblijven.

Behalve naar het geboorteland, is ook geïnformeerd naar de nationaliteit van de ouders. De gegevens daarover staan in Tabel 1.19.

Tabel 1.19 - Nationaliteit ouders (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
Nederland	94.8	94.6	88.8	88.3
Antillen/Aruba	-	-	.0	.0
Suriname	.1	.0	.2	.1
Turkije	1.5	1.6	3.9	4.1
Marokko	1.0	1.1	3.5	3.7
Portugal	.0	.0	.1	.1
Spanje	.0	.1	.1	.1
Italië	.1	.2	.1	.2
Joegoslavië	.3	.3	.3	.3
Griekenland	.0	.1	.0	.1
Noord/West-Europa	.7	.8	.8	.8
Oost-Europa	.2	.1	.2	.1
VS, Canada	.0	.0	.0	.1
Midden/Zuid-Amerika	.1	-	.1	.0
Noord-Afrika, nng*	.1	.1	.1	.1
Somalië	.1	.1	.2	.2
Afrika, nng	.1	.1	.1	.1
Midden-Oosten	.2	.2	.3	.3
Indonesië	.1	.1	.1	.1
China, Hong-Kong	.1	.1	.1	.1
Azië, nng	.2	.1	.2	.1
Australië, Nieuw-Zeeland	.0	.0	.0	.0
dubbele: W-Europa	.1	.1	.1	.0
dubbele: Nederland + niet-West-Europa	.1	.1	.5	.5
ander land, ng**	.1	.2	.3	.4
N	7036	6731	9958	9334

* nng: nog niet genoemd; ** ng: niet genoemd

In beide steekproeven zijn de percentages moeders die een niet-Nederlandse nationaliteit hebben gelijk aan de percentages vaders met een niet-Nederlandse nationaliteit. In de referentiesteekproef gaat het om ruim 5 procent en in de totale steekproef om ruim 11 procent. Voor de referentiesteekproef kan dit betekenen dat circa 5 procent

van de moeders die in het buitenland is geboren is genaturaliseerd, terwijl het bij de vaders om bijna 10 procent gaat. In de totale steekproef gaat het bij de vaders en de moeders om circa 8 procent.

1.3.2.13 Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing (v24, v25)

De volgende (eentraps) vraag is voorgelegd: Tot welke kerk, geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering rekent u/uw partner zich? Oorspronkelijk konden de ouders kiezen uit zeven antwoordcategorieën, waarbij de laatste 'een andere' betrof. Op de basis van de reacties van de ouders zijn nog vier categorieën toegevoegd. Tabel 1.20 geeft een overzicht.

Tabel 1.20 - Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing (in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
geen	29.2	31.1	28.5	30.0
rooms-katholiek	38.9	37.6	35.7	34.2
hervormd	13.7	13.3	11.2	11.0
gereformeerd	8.9	9.0	6.7	7.0
islam	4.2	4.5	11.7	12.3
humanisme	.6	.5	.5	.5
christelijk	2.4	2.2	2.8	2.4
oost.-orthodox	.3	.3	.3	.4
hindoeïsme	.8	.6	1.3	1.1
boeddhisme	.1	.2	.3	.2
overig	.9	.8	1.0	.9
N	7059	6710	10018	9331

Volgens de tabel is er niet zoveel verschil in geloofsrichting tussen moeders en vaders. Wel is er een groot verschil tussen de twee steekproeven. In de totale steekproef is met name de groep moslims ('islam') aanzienlijk groter. Dit kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan het grotere aandeel van Turken en Marokkanen in deze steekproef.

In vervolg op de vraag naar de geloofsrichting is aan de ouders ook gevraagd aan te geven in hoeverre zij het belangrijk vinden dat hun kind volgens een bepaald geloof wordt opgevoed. De antwoord-categorieën waren: (1) nee, totaal niet belangrijk; (2) nee, niet erg belangrijk; (3) ja, enigszins belangrijk; (4) ja, zeer belangrijk. In beide steekproeven bedraagt het gemiddelde op deze vraag 2.6, hetgeen tussen 'niet erg' en 'enigszins' inzit.

1.3.2.14 Taal- en cultuurgemeenschap (v26)

Met betrekking tot zowel de moeder, de vader als het kind is gevraagd naar de taal- en cultuurgemeenschap waartoe zij zich rekenen, respectievelijk worden gerekend. Voorgegeven waren 16 categorieën. Bij de laatste 'een andere' konden de ouders vervolgens aanvullen om welke het ging. In veel gevallen betrof het combinaties van allerlei culturen. Vooralsnog zijn deze 'andere' nog niet verder ge(her)codeerd. In Tabel 1.21 staat de procentuele verdeling.

Tabel 1.21 - Taal- en cultuurgemeenschap (in %)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	kind	moeder	vader	kind
Nederlandse	93.1	93.0	94.6	84.9	85.0	87.6
Antilliaanse/Arubaanse	.3	.1	.1	.5	.3	.2
Creools-Surinaamse	.2	.2	.1	.5	.4	.2
Hindostaanse-Surinaamse	.8	.6	.6	1.3	1.1	1.1
Javaans-Surinaamse	.1	.1	.0	.2	.1	.0
Molukse	.2	.3	.2	.4	.4	.3
Turkse	1.6	1.8	1.5	4.5	4.7	4.0
Koerdische	.2	.1	.1	.2	.2	.1
Marokkaanse	1.1	1.2	.9	3.6	3.8	3.2
Berber	.2	.2	.2	.6	.6	.5
Chinese	.3	.3	.2	.5	.5	.3
Spaanse	.0	.1	.0	.1	.1	.1
Italiaanse	.0	.1	.0	.0	.1	.0
Portugese	.0	.0	.0	.1	.1	.0
Griekse	-	.0	.0	.0	.1	.0
anders	1.8	1.9	1.3	2.5	2.6	2.1
N	7095	6780	6984	10060	9421	9877

Ongeveer 7 procent van de ouders uit de referentiesteekproef rekent zichzelf tot een niet-Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Voor hun kinderen wordt een lager percentage opgegeven, namelijk bijna 4.5 procent. De twee grootste groepen zijn de Turken en Marokkanen. Opvallend laag is overigens het aantal ouders dat zich Berber beschouwd. Volgens bepaalde schattingen zou circa 60 procent van de in Nederland verblijvende Marokkanen van Berber-afkomst zijn.

In de totale steekproef liggen de percentages 'niet-Nederlandse' aanzienlijk hoger. Ongeveer 15 procent van de vaders en moeders rekent zichzelf niet tot de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Met betrekking tot hun kinderen vinden ze dat daar 12.5 procent niet toe behoort.

1.3.2.15 Taalgebruik en -beheersing (v27, v28, v29)

Informatie over het taalgebruik in het huishouden is verkregen via de vraag naar de taal die de ouders onderling meestal spreken. In het geval dat er maar één ouder is, diende de taal die het meest wordt gesproken in het huishouden te worden aangegeven. Hier waren 18 antwoordmogelijkheden voorgegeven; bij nummer 18 'een andere taal' kon de betreffende taal worden ingevuld. Uit de analyses kwam naar voren dat veel ouders kennelijk geen keuze hadden kunnen maken voor één taal; vaak was er sprake van meerdere talen die 'meestal' werden gesproken. Vooralsnog is deze optie 'een andere taal' niet nader ge(her)codeerd. In Tabel 1.22 staan de reacties.

Tabel 1.22 - Spreektaal ouders (in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
Nederlands	69.2	65.1
Nederlands dialect	21.5	18.3
Fries	2.7	2.1
Papiamentu	.1	.4
Sranan Tongo	.1	.1
Sarnami Hindi	.5	.7
Javaans	.0	.0
een Chinese taal	.3	.6
Maleis	.2	.3
Turks	1.8	5.0
Koerdisch	.1	.2
Marokkaans-Arabisch	.9	3.3
Berber	.5	1.2
Spaans	.1	.2
Italiaans	.1	.0
Portugees	.1	.1
Grieks	.0	.0
anders	1.9	2.5
N	7137	10135

In de referentiesteekproef spreekt bijna 70 procent van de ouders Nederlands, ruim 20 procent spreekt een Nederlands dialect en bijna 3 procent spreekt Fries. De overige 6.5 procent spreekt een buitenlandse taal of gebruikt meerdere talen als voertaal. In de totale steekproef ligt het percentage buitenlandse talen - zoals verwacht - hoger, te weten 14.5 procent.

Gevraagd is ook of de ouders het belangrijk vinden dat hun kind de taal die zij zelf onderling spreken ook goed leert beheersen. In de referentiesteekproef vindt 11.7 procent dat niet belangrijk, 15.6 procent vindt het enigszins belangrijk en 72.7 procent vindt het zeer belangrijk (N=6947). Voor de totale steekproef wijken de percentages nauwelijks af; achtereenvolgens gaat het om 10.5, 16.5 en 72.9 procent.

De laatste vraag in deze reeks gaat over de beheersing van het Nederlands (niet bedoeld worden dialecten en Fries) door de ouders. Deze vraag is uiteengelegd in de vier modaliteiten: (a) verstaan/begrijpen; (b) spreken; (c) lezen; (d) schrijven. De ouders konden antwoorden met: (1) slecht; (2) matig; (3) goed. Tabel 1.23 geeft een overzicht in de vorm van de gemiddelden.

Tabel 1.23 - Beheersing Nederlands ouders (gemiddelden)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
verstaan	2.9	2.9	2.9	2.9
spreken	2.9	2.9	2.8	2.8
lezen	2.9	2.9	2.8	2.8
schrijven	2.9	2.8	2.8	2.7
min. N	6734	6439	9490	8911

De tabel laat zien dat er - gemiddeld genomen - nauwelijks verschillen zijn tussen de vaders en moeders, tussen de deelvaardigheden en tussen de steekproeven.

1.3.2.16 Opleiding ouders (v30)

De vraag naar de opleiding van de ouders is zeer uitgebreid en gedetailleerd aan de orde gesteld in de vragenlijst. Om de uitleg over de totstandkoming van de uiteindelijke score te vergemakkelijken, geven we hierna letterlijk de vraag en antwoordcategorieën weer.

De volgende vraag gaat over het onderwijs dat u/uw partner heeft gevolgd. Beantwoord deze vraag als volgt:

- (a) Omcirkel in onderstaand schema onder (a) eerst *alle* opleidingstypes die u heeft gevolgd.
 - (b) Vul daarna onder (b) per omcirkeld type het hoogste leerjaar in dat u heeft afgemaakt.
 - (c) En omcirkel als laatste onder (c) of u het diploma van die types heeft behaald.
- Vul vervolgens op dezelfde manier de gegevens in over uw partner.

Als u niet het precieze type weet (bv. omdat het om een avondopleiding gaat of omdat de opleiding in het buitenland is gevolgd), probeer dan een zo goed mogelijke inschatting te geven. Kleuteronderwijs niet meetellen.

	ikzelf				mijn partner			
	(a) type	(b) hoogste leerjaar afge- maakt	(c) diploma		(a) type	(b) hoogste leerjaar afge- maakt	(c) diploma	
			nee	ja			nee	ja
geen onderwijs gevolgd	-1-				-1-			
lager onderwijs	-2-				-2-			
lager beroepsonderwijs (ibo/lbo)	-3-		-1-	-2-	-3-		-1-	-2-
mavo/mulo	-4-		-1-	-2-	-4-		-1-	-2-
havo/hbs/mms	-5-		-1-	-2-	-5-		-1-	-2-
vwo of gymnasium	-6-		-1-	-2-	-6-		-1-	-2-
middelbaar beroepsonderwijs (mbo/kmbo) of leerlingwezen	-7-		-1-	-2-	-7-		-1-	-2-
hoger beroepsonderwijs	-8-		-1-	-2-	-8-		-1-	-2-
wetenschappelijk onderwijs	-9-		-1-	-2-	-9-		-1-	-2-

In feite zijn er negen deelvragen (a) gesteld, met daarbinnen nog - voor zover van toepassing - een vraag naar het hoogst voltooide leerjaar (b) en een vraag naar het al dan niet behaald hebben van het diploma (c). Omdat niet alle vragen even volledig en consistent zijn ingevuld, hebben we ten behoeve van de uiteindelijke codering enkele beslisregels gehanteerd:

- Als type 1 ('geen onderwijs gevolgd') is ingevuld, dan mag verder niets meer zijn ingevuld. Als dat wel is gebeurd, is van de andere types uitgegaan.
- De c-vraag (naar het diploma) is als vertrekpunt beschouwd. Dit gebeurt ook als er bij de b-vraag naar het hoogst gevolgde leerjaar een lager getal staat dan feitelijk verwacht zou worden bij dat type en dat diploma (bv. bij type 'mavo' is ingevuld dat het diploma behaald is, maar tegelijkertijd dat er het hoogste gevolgde leerjaar '2' of '3' is).
- Als iets is ingevuld op de a-, b- en/of c-vraag van een bepaald schooltype, dan is er van uit gegaan dat de respondent dat schooltype heeft gevolgd.
- 'Onmogelijke en onwaarschijnlijke leerjaren' zijn gehercodeerd naar het hoogst mogelijke jaar: type 2: 7-8 → 6; type 3: 5-8 → 4; type 4: 5-8 → 4; type 5: 6-8 → 5; type 6: 7-8 → 6; type 7: 6-8 → 5; type 8: 7-8 → 6.
- Als bij de schooltypen 3-9 niet vermeld is of het diploma is behaald, dan is er van uit gegaan dat niet het geval is.
- Als een respondent het aantal jaren niet heeft ingevuld, dan komt die (vooralsnog) in een aparte categorie. In die categorie komen ook de respondenten die tegelijkertijd niet hebben ingevuld of ze het diploma hebben behaald ('zonder diploma, jaren onbekend').

Per schooltype zijn coderingen toegekend met daarin het schooltype, het voltooide leerjaar en eventueel diploma. 'lo1' betekent dus lo gevolgd, met daarbinnen alleen leerjaar 1 voltooid; 'lo6' betekent dat alle leerjaren van het lo volledig zijn doorlopen. Vervolgens is elk van de ouders ingedeeld in de opleidingscategorieën zoals deze binnen de evaluatie van het OVB worden gehanteerd. Deze gaat uit van het hoogst voltooide niveau: (1) maximaal lo; (2) lbo; (3) mavo + leerjaar 1-3 havo/vwo; (4) mbo; (5) leerjaar 4-5/6 havo/vwo; (6) hbo; (7) wo. Daarbij is de groep die 'zonder diploma, jaren onbekend' had in een lage positie geplaatst. Uitgangspunt bij de OVB-evaluatie is of het diploma is behaald. Als dat niet geval is of niet bekend is, daalt de leerling een niveau. Naast het hoogst voltooide niveau van de moeder en vader afzonderlijk is nog het hoogst voltooide opleidingsniveau binnen het gezin bepaald. In Tabel 1.24 geven we de procentuele verdeling en de gemiddelden weer.

Tabel 1.24 - Hoogst voltooide opleiding moeder, vader en gezin (in % en gemiddelden)

	referentiesteekproef			totale steekproef		
	moeder	vader	gezin	moeder	vader	gezin
maximaal lo	11.3	12.0	6.2	18.7	18.5	11.9
lbo	21.8	19.4	13.9	22.5	19.8	16.2
mavo, 1-3 havo/vwo	20.0	13.0	15.0	19.0	13.2	15.8
mbo	18.6	20.6	21.0	15.6	18.3	18.5
4-5/6 havo/vwo	12.4	10.0	14.8	11.0	9.2	13.6
hbo	13.7	17.7	21.4	11.3	15.0	17.8
wo	2.4	7.3	7.7	1.9	6.0	6.3
$\bar{x}$	3.5	3.8	4.2	3.2	3.5	3.8
N	6964	6599	7011	9784	9063	9878

De vaders hebben in het algemeen een iets hoger opleidingsniveau gerealiseerd dan de moeders. Dit komt met name tot uitdrukking met betrekking tot het hbo en - meer nog - het wo. Drie keer zoveel vaders dan moeders hebben een academische opleiding voltooid. In de referentiesteekproef is het niveau wat hoger dan in de totale steekproef. Met name is er in dit opzicht een groot verschil voor wat betreft de ouders die hooguit lager onderwijs hebben voltooid.

1.3.2.17 Bezigheden, beroep en inkomsten (v31, v32, v36)

Een vraag handelde over de belangrijkste bezigheden van de ouders. In totaal waren 11 categorieën voorgegeven waarbij de ouders er meerdere konden kiezen. De laatste categorie was 'ik doe iets anders', met als mogelijkheid in te vullen wat dat 'anders' was. Inspectie van die aanvulling bracht aan het licht dat het in verreweg het merendeel van de gevallen om personen ging die als zelfstandige werkzaam waren, een eigen bedrijf hadden of in een gezinsbedrijf meewerkten (veehouders, tuinders, agrariërs, schippers, restauranthouders, e.d.). Deze zijn ondergebracht in de eerste categorie 'betaald werk voor 12 uur of meer per week'. Ook de andere aanvullingen kon-

den zonder problemen bij al voorkomende categorieën worden gevoegd. In Tabel 1.25 geven we een overzicht van deze bezigheden. Omdat de ouders meer dan één antwoord konden kiezen, geven we per categorie het percentage ouders dat die heeft gekozen.

Tabel 1.25 - Belangrijkste bezigheden ouders (meerdere antwoorden mogelijk)(in %)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
werkzaam (betaald), ≥12 uur per week	30.1	83.7	27.5	76.1
werkzaam (betaald), <12 uur per week	15.6	.9	14.0	1.2
werkzaam geweest, nu werkloos	7.8	3.6	9.5	6.0
arbeidsongeschikt	2.0	2.9	2.5	4.3
(vervroegd) gepensioneerd	.0	.2	.1	.3
werkzaam (onbetaald), ≥8 uur per week	2.6	1.1	2.5	1.1
werkzaam (onbetaald), <8 uur per week	12.6	4.2	10.9	3.6
werkzaam in huishouden	82.6	10.2	79.7	10.0
studerend	3.4	1.7	3.4	1.7
nog niet werkzaam geweest, werkzoekend	.7	.4	1.0	.6
anders	.6	.5	.6	.5
N	7197	7197	10248	10248

Van de moeders in de referentiesteekproef heeft circa 45 procent een betaalde baan, van de vaders is dat bijna 85 procent. Gelet op de leeftijdscategorie waar het hier over gaat (kinderen in groep 4), is het niet verwonderlijk dat het percentage gepensioneerd praktisch nihil is. In de totale steekproef is met name het percentage vaders zonder betaald werk lager dan in de referentiesteekproef. Opvallend is ook het relatief hoge aantal arbeidsongeschikten.

In een aantal vervolgvragen is geïnformeerd naar het beroep en de werkzaamheden van de ouders. Dat is op twee manieren gebeurd, globaal en gedetailleerd. In verband met de bewerkelijkheid van de coderingen van de gedetailleerde gegevens en het ontbreken van het daarvoor benodigde budget zijn voornamelijk alleen de globale aanduidingen geanalyseerd.

Gevraagd is om globaal aan te geven wat het beroep is of was. Daarbij waren zes categorieën voorgegeven. Als de ouders geen betaald werk hadden, maar vroeger wel hadden gehad, dan dienden ze uit te gaan van de laatste keer dat ze hadden gewerkt. Als ze meerdere banen hadden, dan moesten ze de gegevens invullen met betrekking tot de baan met de meeste uren. Tabel 1.26 geeft de resultaten.

Tabel 1.26 - Beroep ouders (in % en gemiddelden)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
ongeschoold arbeider	10.3	6.9	15.3	11.9
geschoold arbeider	25.9	28.7	26.9	31.1
lagere employé	11.9	2.9	11.8	3.1
kleine zelfstandige	8.6	14.1	7.9	12.8
middelbare employé	29.1	21.3	25.8	19.2
hoger beroep	14.1	26.1	12.2	21.9
$\bar{x}$	3.6	3.9	3.4	3.6
N	6271	6451	8418	8771

Tussen vaders en moeders bestaan grote verschillen qua beroep dat ze uitoefenen. Met name in de categorie 'lagere employé' is het onderscheid groot; er zijn nauwelijks vaders in deze beroepsgroep. Aan de andere kant zijn er relatief weinig moeders met een 'hoger beroep'. De situatie in de totale steekproef is wat ongunstiger dan die in de referentiesteekproef, hetgeen voor een belangrijk deel te maken heeft met relatief grotere aandeel ongeschoolde arbeiders in de totale steekproef. Overigens dient opgemerkt te worden dat het percentage ouders dat deze vraag niet heeft beantwoord vrij groot is; in de referentiesteekproef is dat ongeveer 11 en in de totale steekproef 16 procent.

Aansluitend bij de beroepsvragen is tevens geïnformeerd naar het netto inkomen per maand. Dingen als vakantiegeld, kinderbijslag en huursubsidie mochten daarbij niet mee worden geteld. In Tabel 1.27 staan de bedragen vermeld.

Tabel 1.27 - Netto inkomen per maand (in % en gemiddelden)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
minder dan f.1000,-	50.5	2.0	47.7	3.0
f.1000,- f.1500,-	20.6	2.0	22.0	3.1
f.1500,- f.2000,-	14.2	7.7	16.4	12.0
f.2000,- f.2500,-	6.2	20.3	6.5	22.6
f.2500,- f.3000,-	3.8	23.1	3.3	21.8
f.3000,- f.3500,-	2.0	19.0	1.8	16.4
f.3500,- f.4000,-	.9	8.9	.8	7.5
f.4000,- f.4500,-	.6	5.7	.5	4.6
f.4500,- f.5000,-	.3	3.5	.3	2.7
meer dan f.5000,-	.9	7.8	.8	6.3
$\bar{x}$	2.1	5.6	2.1	5.2
N	4249	5464	5844	7544

Bij de moeders bedraagt het gemiddelde inkomen iets meer dan 1500 gulden per maand; de meeste moeders verdienen echter minder dan 1000 gulden. Bij de vaders ligt het inkomen gemiddeld tussen de 3000 en 3500 gulden; de modale categorie verdient tussen de 2500 en 3000 gulden. Opvallend - maar niet onverwacht - is het bijzonder grote aantal missings bij deze vraag. Ten dele heeft dit te maken met het feit dat een deel van de ouders geen betaald werk heeft; ongetwijfeld ligt de oorzaak voor deze missings echter ook bij de privacy-gevoeligheid van de informatie.

1.3.2.18 Leesfrequentie ouders (v37)

Drie subvragen handelen over het leesgedrag van de ouders. Gevraagd is naar het aantal uren per week dat de ouders thuis in hun vrije tijd besteden aan het lezen van boeken, kranten en tijdschriften. Tabel 1.28 bevat de resultaten.

Tabel 1.28 - Leesfrequentie ouders in uren per week (gemiddelden)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
boeken	3.2	1.8	3.1	1.8
kranten	2.7	3.6	2.5	3.4
tijdschriften	1.9	1.8	1.8	1.7
min. N	6498	5912	8922	8025

Tussen vaders en moeders is er nauwelijks verschil wat betreft het lezen van tijdschriften; beide groepen doen dat een kleine 2 uur per week. Wel bestaan er grote verschillen met betrekking tot het lezen van boeken en kranten. Moeders lezen aanzienlijk meer boeken: ruim 3 uur tegen vaders een kleine 2 uur - een verschil van circa 1½ uur. Vaders daarentegen lezen weer veel meer de krant: circa 3½ uur tegen moeders ruim 1½ uur - een verschil van 1 uur. Globaal genomen lezen moeders in de referentiesteekproef in totaal bijna 8 uur tegen vaders ruim 7 uur; het verschil bedraagt ongeveer een half uur per week. In de totale steekproef wordt in het algemeen iets minder gelezen.

1.3.2.19 Tevredenheid met en invloed op leefsituatie (v38, v39)

Aan de ouders zijn twee vragen gesteld over een viertal situaties waarin ze dagelijks verkeren. Gevraagd is naar de mate waarin ze tevreden zijn met: (a) hun financiële

situatie; (b) de hoogte van hun opleiding; (c) hun werksituatie; (d) hun woonsituatie. De antwoordmogelijkheden waren: (1) zeer ontevreden; (2) ontevreden; (3) niet ontevreden, niet tevreden; (4) tevreden; (5) zeer tevreden. Vervolgens is gevraagd in hoeverre zij zelf denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op deze situaties. Hierbij waren de antwoordcategorieën: (1) geen; (2) zeer weinig; (3) weinig; (4) veel; (5) zeer veel. Beide vragen zijn gesteld voor de ouders afzonderlijk.

In een poging om tot dimensies te komen is op deze 2 x 2 x 4 items factor-analyse uitgevoerd (principal axis factoring, met pairwise deletion en oblimin rotation). Uit de resultaten kwam naar voren dat steeds één generale factor kon worden geëxtraheerd, met respectievelijk 53, 54, 60 en 63 procent verklaarde variantie. Om die reden is ook in alle vier de gevallen uitgegaan van één dimensie. Betrouwbaarheidsanalyse leverde (Cronbach) alfa's op van respectievelijk .69, .71, .78 en .81. Vervolgens zijn de gemiddelden berekend per factor door de waarden van de afzonderlijke items de middelen, voor zover ten minste de helft van het aantal items niet missing was. Hierdoor kunnen de uiteindelijke scores worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën.

In Tabel 1.29 geven we de scores op de mate van tevredenheid en van beïnvloedbaarheid, uitgesplitst naar vader en moeder.

Tabel 1.29 - Mate van tevredenheid met en oordeel over beïnvloedbaarheid leefsituatie (gemiddelden)

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	moeder	vader	moeder	vader
tevredenheid	3.8	3.8	3.7	3.7
beïnvloedbaarheid	3.2	3.3	3.1	3.2
min. N	6209	5904	8466	7899

In het algemeen zijn er nauwelijks verschillen tussen moeders en vaders en evenmin tussen beide steekproeven. Wat betreft de mate van tevredenheid zit men tegen 'tevreden' aan. Over de mate van invloed op de leefsituatie is men wat negatiever, dit gemiddelde zit tegen 'weinig' aan.

1.3.2.20 Contacten ouders - school (v40, v41, v42, v49)

Vier vragen handelen over contacten tussen ouders en school. In de eerste wordt gevraagd of de ouders weleens naar speciale bijeenkomsten voor ouders gaan, zoals ouderavonden, rapportbesprekingen, 10-minutengesprekken, algemene informatiebijeenkomsten en tentoonstellingen van wat de kinderen hebben gemaakt. In de referentiesteekproef blijkt dat 2.4 procent dat '(bijna) nooit' doet, 26.9 procent gaat 'meestal' en de overgrote meerderheid, 70.7 procent, 'altijd' (N=7074). Voor de totale steekproef zijn de overeenkomstige percentages nagenoeg gelijk, namelijk 3.3, 27.6 en 69.1 (N=10020).

Via de tweede vraag is geïnformeerd of de ouders weleens op eigen initiatief naar de leerkracht gaan om over hun kind te praten. In de referentiesteekproef antwoordde 20.2 procent met 'nee, nooit', 53.4 procent met 'ja, 1 of 2 keer per jaar' en 26.4 procent met 'ja, 3 of meer keer per jaar' (N=7052). In de totale steekproef liggen de percentages nauwelijks anders; daar gaat het om respectievelijk 20.3, 51.3 en 28.4 procent (N=9886).

Als vervolg op de tweede vraag is geïnformeerd met welke reden de ouders, als zij op eigen initiatief naar de leerkracht stappen, dit doen. Daarbij zijn zes mogelijkheden voorgegeven, waarvan de ouders er meerdere kunnen kiezen. In Tabel 1.30 geven we de reacties.

Tabel 1.30 - Redenen gesprek met leerkracht (meerdere antwoorden mogelijk)(in %)

	referentiesteekproef	totale steekproef
om te praten over de prestaties van het kind	60.9	61.5
om te praten over het gedrag van het kind	44.4	44.5
vanwege klachten over de school of over de leerkracht	8.8	9.7
om te praten over leerproblemen van het kind	31.7	32.2
omdat het kind ruzie heeft met andere kinderen of gepest wordt	15.7	16.3
omdat het kind gediscrimineerd wordt	.8	1.3
N	7197	10248

Er zijn praktisch geen verschillen tussen beide steekproeven. De prestaties van het kind blijken het belangrijkste gespreksonderwerp, gevolgd door het gedrag. Over de school hebben de ouders kennelijk weinig klachten, althans ze gaan er niet met de leerkrachten over praten. Discriminatie is het minst genoemde onderwerp, alhoewel het door bijna 130 ouders uit de totale steekproef als een zodanig probleem wordt gezien dat het een reden is om er met de leerkracht over te praten.

Als laatste is de uitspraak voorgelegd 'Ik heb met de leerkracht van mijn kind goed contact', met als antwoordmogelijkheden: (1) dat is zeker niet zo; (2) dat is niet zo; (3) dat is soms niet, soms wel zo; (4) dat is zo; (5) dat is zeker zo; (9) dat weet ik niet. In beide steekproeven is het gemiddelde 4.0 (N=6884, resp. 9716). Dit duidt er op dat de ouders wel tevreden zijn over hun contacten met de leerkracht.

1.3.2.21 Problematisch gedrag kind (v43)

Aan de ouders is met betrekking tot een aantal gedragsaspecten gevraagd aan te geven in hoeverre zij die problematisch zouden vinden bij hun kind. Het gaat om de volgende acht: (a) als het kind op school minder presteert dan het kan; (b) als het kind weinig vriendjes of vriendinnetjes heeft; (c) als het kind vaak brutaal is tegen

andere mensen; (d) als het kind door anderen geplaagd wordt; (e) als het kind snel boos wordt; (f) als het kind slecht tegen plagerijtjes kan; (g) als het kind ongeduldig is; (h) als het kind zijn zin probeert door te drijven. De antwoordmogelijkheden waren: (1) niet problematisch; (2) enigszins problematisch; (3) problematisch; (4) zeer problematisch.

Factor-analyse op deze items leverde één generale factor op met 43 procent verklaarde variantie. Cronbachs alfa bedroeg daarbij .80. Op dezelfde wijze als eerder al is uitgelegd zijn de gemiddelde scores berekend. De interpretatie van dit kenmerk is: de mate waarin de ouders bepaalde gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van hun kind als problematisch ervaren. Voor zowel de referentiesteekproef (N=6954) als ook de totale steekproef (N=9711) is het gemiddelde 2.7. Deze score zit dicht tegen 'problematisch' aan.

1.3.2.22 Praten met kind over lezen, tv-kijken, spelen (v44)

Er zijn 13 items aangeboden die te maken hebben met het lezen van boeken en bladen, het kijken naar televisieprogramma's, spelen, sport en dergelijke. Concreet gaat het om de volgende: (a) kinderboeken; (b) stripboeken; (c) kinderbladen (bv. Okki, Taptoe); (d) krante-artikelen; (e) Sesamstraat, Klokhuis, Jeugdjournaal; (f) andere kinderprogramma's; (g) het Journaal/Nieuws; (h) actualiteitenprogramma's; (i) spelprogramma's (quizen); (j) programma's voor buitenlanders; (k) computerprogramma's/spelletjes; (l) een sportclub (bv. voetbal, judo); (m) muziekschool, ballet/dans. Gevraagd is hoe vaak de ouders daar met hun kind over praten. Ze konden kiezen uit: (1) minder dan één keer per week; (2) gemiddeld één keer per week; (3) een paar keer per week; (4) (bijna) elke dag; (9) niet van toepassing (als het kind bv. geen boeken leest of naar de tv kijkt).

Op deze items is factor-analyse uitgevoerd, eenmaal met hercodering van de waarde 9 ('n.v.t.') naar 0, en eenmaal naar missing. In beide gevallen leidde dit tot één dimensie met (slechts) 25.4, respectievelijk 26.7 procent verklaarde variantie. Ondanks deze wat zwakke structuur is toch besloten om één dimensie aan te houden. De alfa van de oplossing bedroeg .75. De gemiddelde score is op de gebruikelijke wijze berekend. Voor zowel de referentiesteekproef (N=6561) als de totale steekproef (N=9133) is het gemiddelde 2.4. Dit komt er gemiddeld genomen op neer dat de ouders ongeveer twee keer per week met hun kind over deze aspecten praten.

Aansluitend op deze 13 aspecten is ook gevraagd naar de frequentie waarmee ouders met hun kind praten over dingen die op school gebeuren. Hierbij hoorden dezelfde antwoordmogelijkheden, met uitzondering van 9 'n.v.t.'. In de referentiesteekproef gaf 81.1 procent van de ouders aan dat elke dag te doen; in de totale steekproef was dat 78.1 procent.

1.3.2.23 Het belang van onderwijs (v45)

Vijf items gaan over het belang dat ouders hechten aan onderwijs. Geprobeerd is om via factor-analyse tot één schaalscore te komen. Bestudering van de correlatiematrix liet echter zien dan er nauwelijks sprake was van relevante samenhangen tussen de items (max. .20). Factor-analyse leverde weliswaar één factor op, maar die verklaarde slechts 29.7 procent van de variantie. Bovendien leverde betrouwbaarheidsanalyse niet meer op dan een alfa van .39. Om deze redenen is verder afgezien van het berekenen van een schaalscore. In Tabel 1.31 presenteren we de oordelen per afzonderlijk item. De antwoordmogelijkheden daarbij zijn: (1) helemaal niet eens; (2) niet mee eens; (3) niet mee eens, mee eens; (4) mee eens; (5) helemaal mee eens.

Tabel 1.31 - Het belang van onderwijs (gemiddelden)

	referentiesteekproef	totale steekproef
het is belangrijk dat mijn kind zo lang mogelijk naar school gaat	3.8	3.9
als mijn kind niet zo goed mee kan komen op school, kan ik daar best mee leven	3.2	3.1
werken met de handen is belangrijker dan werken met het hoofd	2.3	2.3
ik vind het belangrijker dat mijn kind mij thuis helpt, dan dat het naar school gaat	1.2	1.2
het is belangrijker dat mijn kind plezier heeft op school, dan dat het veel leert	2.6	2.6
min. N	7003	9844

De ouders vinden het belangrijk dat hun kind zo lang mogelijk naar school gaat. Als de kinderen het echter niet aankunnen, dan kunnen ze daar wel mee leven, alhoewel niet van harte. 'Werken met de handen' en 'plezier op school' nemen een middenpositie in. Thuis helpen wordt afgekeurd. Met betrekking tot alle uitspraken zijn er geen verschillen tussen de twee steekproeven.

1.3.2.24 Belangrijke gedragskenmerken kind (v46)

Er zijn negen vragen gesteld ten aanzien van de mate waarin de ouders bepaalde gedragskenmerken van hun kind waarderen. Gevraagd is hoe belangrijk de ouders het vinden dat het kind: (a) gehoorzaam is; (b) zelfstandig probeert zaken op te lossen; (c) al op jonge leeftijd een eigen mening ontwikkelt; (d) op tijd naar bed gaat; (e) hard werkt op school; (f) het gevoel heeft er op school bij te horen; (g) netjes werkt; (h) zich gedraagt zoals andere kinderen; (i) goed luistert naar wat volwassenen zeggen. De antwoordmogelijkheden waren: (1) niet belangrijk; (2) enigszins belangrijk; (3) belangrijk; (4) zeer belangrijk.

Factor-analyse op deze items leverde (hoewel niet overtuigend) twee dimensies op, met als percentages verklaarde variantie 33.9, 16.0, 9.5... De eerste dimensie omvat de items a, d, e, g, h, i; de tweede dimensie bestaat uit de items b en c. Item f hoort bij geen van de items. Betrouwbaarheidsanalyse leidde voor de eerste dimensie tot een alfa van .76 en voor de tweede tot een alfa van .66. De eerste dimensie kan wellicht het beste worden geïnterpreteerd als het belang dat ouders hechten aan traditioneel schoolaangepast gedrag; de tweede dimensie wijst op het belang dat wordt toegekend aan zelfstandig, kritisch gedrag.

In de referentiesteekproef en in de totale steekproef zijn de gemiddelden op beide dimensies gelijk, respectievelijk 3.0 en 3.1 (N=7080 en 7072, resp. 9992 en 9962). Dus beide gedragingen, zowel het aangepaste als het kritische, worden in gelijke mate gewaardeerd.

1.3.2.25 Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken kind (v47, v49)

Aan de leerkrachten van groep 4 is het zogenaamde 3-Minutenprofiel voorgelegd. Daarin wordt een oordeel gevraagd over een aantal (grotendeels aangeduid) cognitieve

en niet-cognitieve kenmerken van hun leerlingen. Een soortgelijk profiel is ook voorgesteld aan de ouders. Vergeleken met dat van de leerkrachten telt het profiel van de ouders enkele aanvullende items en ook zijn sommige items iets anders geformuleerd. Een verschil is ook dat bij de ouders als extra antwoord-categorie 'dat weet ik niet' was opgenomen. Op basis van de gegevens van de leerkrachten zijn destijds acht schalen geconstrueerd (vgl. Jungbluth e.a., 1994). Geprobeerd is deze op de gegevens van de ouders te repliceren. Eerst geven we een overzicht van de items.

Mijn kind: (a) maakt nooit ruzie; (b) kan goed abstract denken; (c) voelt zich thuis op school; (d) is bang en angstig; (e) kan goed leren; (f) voelt zich bij de leerkracht goed op zijn/haar gemak; (g) is goed in lezen; (h) is snel vermoeid; (i) heeft een hekel aan school; (j) is goed in Nederlandse taal; (k) gedraagt zich moeilijk; (l) heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf; (m) krijgt voldoende beweging; (n) kan moeilijk meekomen op school; (o) werkt nauwkeurig; (p) probeert altijd de eigen zin door te drijven; (q) heeft op school systematisch extra hulp nodig; (r) heeft moeite met schrijven; (s) is besluiteloos en weifelachtig; (t) presteert op school naar beste kunnen; (u) geeft snel op als iets niets lukt; (v) is vrij zwak in rekenen; (w) komt vaak slaap te kort; (x) kan met de leerkracht maar moeilijk opschieten; (y) vindt dat hij/zij op school veel interessante dingen leert; (z) is vaak brutaal; (aa) is snel van streek; (bb) eet gezond; (cc) denkt al gauw dat zijn/haar werk af is; (dd) verveelt zich op school. Bij mijn kind: (ee) zijn de prestaties op school nog onvoldoende; (ff) moet de leerstof beperkt blijven tot wat echt nodig is; (gg) is aandacht van deskundigen op school vereist; (hh) wordt op school remedial teaching aangeboden.

De antwoordmogelijkheden bij deze reeks items waren: (1) dat is zeker niet zo; (2) dat is niet zo; (3) dat is soms niet, soms wel zo; (4) dat is zo; (5) dat is zeker zo; (9) dat weet ik niet. (Bij de hierna te bespreken analyses is deze laatste mogelijkheid overigens op missing gezet.)

Allereerst zijn enkele factor-analyses uitgevoerd. De nadruk lag daarbij voor een belangrijk deel op inhoudelijke argumenten: geprobeerd is om zoveel mogelijk te komen tot dezelfde dimensies als bij de groepsleerkrachten; er werd minder gelet op Eigen-waarden en verklaarde variantie. Een analyse met (gedwongen) acht factoren leverde uiteindelijk één factor op met geen item met een lading $>.30$. Daarop is een analyse met zeven factoren geprobeerd. Deze leverde een vergelijkbaar resultaat op. Een analyse met zes factoren was wel acceptabel. Daarmee werd in totaal 51.0 procent variantie verklaard. Daarop zijn de volgende dimensies gevormd (de items zijn van hoog naar laag geordend naar het gewicht van hun ladingen):

- welbevinden: items f, x, c, i, dd, y;
- ego-veerkracht: items l, s, d, aa, h;
- sociaal gedrag: items z, p, k, a;
- werkhouding: items o, cc, t, u;
- risico-leerling: gg, q, hh, ee, n, ff, r, v;
- cognitieve capaciteiten: items e, g, j, b.

De dimensies 'gezondheid', 'thuis klimaat' en 'onderpresteren' uit het door de leerkrachten ingevuld profiel werden bij de ouders niet als zodanig teruggevonden. Deels komt dat omdat de betreffende items bij de ouders ontbraken, deels omdat ze niet voldeden aan het factor lading-criterium. De dimensie 'cognitieve capaciteiten' bij de ouders is nieuw en gebaseerd op items die bij de leerkrachten niet voorkwamen.

Op basis van de dimensies zijn betrouwbaarheidsanalyses verricht. In enkele gevallen bleek dat ter verhoging van de betrouwbaarheid een bepaald item beter verwijderd kon worden. Dit leidde tot de volgende alfa's:

- welbevinden: .74;
- ego-veerkracht: .69, na verwijdering van item h;
- sociaal gedrag: .69, na verwijdering van item a;
- werkhouding: .65;
- risico-leerling: .83, na verwijdering van item hh;
- cognitieve capaciteiten: .77, na verwijdering van item b.

Vervolgens zijn op de gebruikelijke wijze de gemiddelden berekend. Dat is zodanig gebeurd, dat de scores in positieve zin kunnen worden geïnterpreteerd. Dat wil zeggen: hoe hoger de score, hoe sterker er sprake is van het betreffende aspecten. Dus een hoge score op welbevinden duidt er op dat de leerling zich lekker voelt op school. Voor de dimensie 'risico-leerling' wijst een hoge score op het feit dat de leerling leerproblemen heeft. Het resultaat van deze schaalconstructies is inhoudelijk gezien in sterke mate vergelijkbaar met dat van die bij de leerkrachten. In sommige gevallen kan er echter een verschil van een enkel item in zitten.

In Tabel 1.32 geven we een overzicht van de gemiddelden op elk van de dimensies. Ter illustratie vermelden we van elke dimensie het item dat daar de grootste bijdrage aan levert.

Tabel 1.32 - Cognitieve en niet-cognitieve aspecten kind (gemiddelden)

dimensie	voorbeeld-item	referentiesteekproef	totale steekproef
welbevinden	'voelt zich bij de leerkracht goed op zijn/haar gemak'	4.3	4.2
ego-veerkracht	'heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf'	3.7	3.7
sociaal gedrag	'is vaak brutaal'	3.8	3.8
werkhouding	'werkt nauwkeurig'	3.6	3.6
risico-leerling	'is aandacht van deskundigen op school vereist'	2.1	2.1
cognitieve capaciteiten	'kan goed leren'	3.8	3.8
N		6979	9786

* De uiteindelijke interpretatie van de score moet echter positief worden opgevat

Allereerst valt op dat de verschillen tussen de twee steekproeven praktisch nihil zijn. Verder hebben de ouders de indruk dat hun kind zich in het algemeen goed thuis voelt op school. Ook over hun ego-veerkracht zijn ze vrij positief, evenals over het sociaal gedrag en de werkhouding. In het algemeen is er geen sprake van leerproblemen; echter de score 2 'dat is niet zo' geeft aan dat bij een aantal leerlingen dat wel het geval is: de laagste score is namelijk 1 'dat is zeker niet zo'.

1.3.2.26 Prestatieniveau kind (v48)

Aan de ouders is gevraagd aan te geven hoe de prestaties van hun kind zijn, (a) in vergelijking met de andere kinderen in de klas, (b) in vergelijking met hetzelfde type kind op andere scholen. Er waren daarbij vijf antwoordmogelijkheden: (1) zwak; (2) middelmatig; (3) tamelijk goed; (4) zeer goed; (9) dat weet ik niet. In Tabel 1.33 geven we de gemiddelden.

Tabel 1.33 - Prestatieniveau kind ten opzichte van eigen klas en ten opzichte van andere scholen

	referentiesteekproef		totale steekproef	
	$\bar{x}$	N	$\bar{x}$	N
in vergelijking tot andere kinderen in de klas	2.8	6097	2.9	8543
in vergelijking tot hetzelfde type kind op andere scholen	2.9	3568	3.0	5316

In het algemeen vinden de ouders hun kind 'tamelijk goed', zowel in vergelijking met kinderen in de eigen klas als met die op andere scholen. In hoeverre deze oordelen representatief zijn, is echter onduidelijk. Uit de lage n's valt af te leiden dat veel ouders geen of een weet niet-antwoord hebben gegeven. In de referentiesteekproef heeft 12.8, respectievelijk 46.5 procent van hen expliciet 'dat weet ik niet' geantwoord; in de totale steekproef is dat 13.2, respectievelijk 43.0 procent. Kennelijk hebben veel ouders weinig zicht op het prestatieniveau van de kinderen op hun eigen school, en al helemaal niet op dat van vergelijkbare kinderen op andere scholen.

1.3.2.27 Tevredenheid over school (v50)

Tot slot van de vragenlijst is aan de ouders een oordeel gevraagd over de school die door hun kind wordt bezocht. Dat is gebeurd aan de hand van de vraag in hoeverre zij tevreden zijn met de manier waarop de school: (a) aandacht besteedt aan het geloof; (b) omgaat met rust en regelmaat op school; (c) hulp biedt aan zwakke leerlingen; (d) aandacht besteedt aan het met elkaar leren samen werken; (e) omgaat met regels en discipline; (f) duidelijk maakt aan welke eisen het kind moet voldoen; (g) hulp biedt als leerlingen achterop dreigen te raken; (h) de leerlingen voorbereidt op een multiculturele samenleving. De antwoordcategorieën waren: (1) ontevreden; (2) niet ontevreden, niet tevreden; (3) tevreden; (4) zeer tevreden; (9) dat weet ik niet. Factor-analyse op deze items (met 9 als missing) leidde tot één generale factor, met 51.8 procent verklaarde variantie. De bijdrage van item g (hulp bieden) was daarbij

het grootst. Betrouwbaarheidsanalyse leverde, na verwijdering van het eerste item (geloof) een alfa op van .88. Vervolgens zijn op de bekende manier de gemiddelde scores berekend. In de referentiesteekproef evenals in de totale steekproef is het gemiddelde 3.1. In het algemeen zijn de ouders dus 'tevreden' over de school van hun kind.

PRIMA-cohortonderzoek

Deel II

De oudervragenlijsten Groep 4, 6 en 8 speciaal onderwijs

Folkert Haanstra

september 1996

SCO-KOHNSTAMM INSTITUUT

2.1 Inleiding

In groepen 4, 6 en 8 van de deelnemende scholen van het speciaal onderwijs zijn bij de ouders van de aan het Prima-onderzoek deelnemende leerlingen vragenlijsten afgenomen. De oudervragenlijsten voor het speciaal onderwijs zijn identiek aan de vragenlijsten voor het basisonderwijs. Er is een uitgebreide lijst voor groep 4, deze bevat 50 (hoofd)vragen gegroepeerd rond drie clusters:

- A. het gezin/huishouden waartoe de leerling behoort;
- B. de leerling zelf;
- C. de ouders.

Er is een korte vragenlijst voor de groepen 6 en 8, deze bevat een keuze van 11 hoofdvragen (of gedeeltes daarvan) uit de de vragenlijst voor groep 4.

Dit verslag is voornamelijk gewijd aan de vragenlijst voor groep 4. Het bevat een eerste beschrijving van de achtergrondkenmerken van de ouders. Hierbij is volledig uitgegaan van de beschrijving van de oudervragenlijst groep 4 in het reguliere basisonderwijs van Driessen (zie hiervoor). Dit betekent dat bij de beschrijving de volgorde van de vragenlijst wordt aangehouden. De tabellen komen vrijwel volledig overeen met de beschrijving van de oudergegevens van het basisonderwijs. Ook bij de vragen waar gebruik is gemaakt van schaalanalyses zijn altijd de schaalindelingen van het basisonderwijs gevolgd.

Omdat de vragen in de lijsten voor groepen 6 en 8 vrijwel overeenkomen met vragen voor groep 4 zullen in dit technische verslag geen resultaten voor de hogere groepen worden gepresenteerd. wel zal kort aandacht worden besteed aan enkele analyseproblemen.

Het bestand van oudergegevens van kinderen uit groep 4 van het speciaal onderwijs bevat 874 cases.

Hiervan hebben 408 (47%) betrekking op leerlingen van LOM scholen en 466 (53%) op leerlingen van MLK scholen. In dit verslag worden deze twee groepen verder niet onderscheiden.

De aantallen die in de tabellen onder 'n' staan betreffen steeds het aantal valid cases (=100%).

2.2 Beschrijving van de oudergegevens groep 4

2.2.1 Samenstelling huishouden (v1, v2)

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de aanwezigheid van moeder, vader en anderen in het huishouden. Genoemd worden de percentages ouders die deze vragen met 'ja' hebben beantwoord. Tevens bevat de tabel het aantal kinderen in het huishouden vermeld en het aantal kinderen dat ouder is dan het kind waarover de ouders in de vragenlijst informatie hebben verstrekt.

Tabel 2.1 - Samenstelling huishouden

	%	<i>n</i>
moeder/verzorgster aanwezig	96.4	844
vader/verzorger aanwezig	90.9	804
anderen aanwezig (bv. oma, schoondochter)	10.8	575

	$\bar{x}$ (<i>sd</i>)	<i>n</i>
aantal kinderen	2.6 (1.2)	858
aantal oudere kinderen	0.9 (1.0)	848

In 96.4% van de gevallen ($n=844=100\%$) is een moeder/verzorgster aanwezig en in 90.9% een vader/verzorger. Dit betekent dus dat het aantal eenoudergezinnen met (alleen) een moeder groter is dan dat met een vader.

De samenstelling van het huishouden heeft consequenties voor het invulpatroon van een serie vervolgvragen uit deze vragenlijst. Een aantal vragen is namelijk apart gesteld voor de vader en voor de moeder. Bij eenoudergezinnen zijn deze vragen dus per definitie 'missing'.

In een beperkt aantal huishoudens zijn ook nog anderen aanwezig; meestal betreft het 1 à 2 personen. Bij deze vraag is door een groot aantal ouders niet geantwoord (299 ouders). Wanneer we aannemen dat in die huishoudens geen anderen aanwezig zijn is het percentage gezinnen waarin anderen aanwezig zijn teruggebracht tot 7%. Wat het aantal kinderen betreft, is de modale categorie 2 (47.7%), gevolgd door 3 (26.9%). Het gemiddelde bij de vraag naar het aantal oudere kinderen is gebaseerd op het aantal inclusief 0 'geen oudere kinderen'.

2.2.2 Etnische herkomst kind (v4, v5, v6)

In Tabel 2.2 staan gegevens over de etnische herkomst van de leerlingen. Achtereenvolgens komen aan de orde: het geboorteland en de verblijfsduur in Nederland van die kinderen, waarvan de ouders hebben opgegeven dat ze niet in Nederland zijn geboren.

Tabel 2.2 - Geboorteland (percentage) en verblijfsduur kind (gemiddelde)

	%	<i>n</i>
geboorteland Nederland	95.1	869
	$\bar{x}$ (<i>sd</i>)	<i>n</i>
verblijfsduur	5.6 (2.6)	837

Het percentage leerlingen dat niet in Nederland is geboren is 4.9% (n=43). Wanneer een kind niet in Nederland is geboren, dan is in de meeste gevallen tevens bekend om welk land het gaat. Gezien de geringe aantallen in elke categorie geven we hier geen opsomming.

De gemiddelde verblijfsduur in Nederland van kinderen die niet in Nederland zijn geboren bedraagt ruim vijf en een half jaar. Van deze groep heeft 27% onderwijs in het herkomstland gevolgd met een gemiddelde van 2.6 jaar.

2.2.3 Voorschoolse opvang en instroom en zitten blijven in bao (v7, v8, v9)

Het antwoord op de vraag of het kind, voordat het naar de basisschool ging, naar een crèche, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is geweest, staat in Tabel 2.3. Ook geeft die tabel het gemiddeld aantal jaren dat het kind van die voorschoolse voorzieningen gebruik maakte.

Tabel 2.3 - Voorschoolse opvang

	%	<i>n</i>
voorschoolse opvang	73.5	851
	$\bar{x}$ (<i>sd</i>)	<i>n</i>
aantal jaren opvang	1.9(.8)	624

Bijna driekwart van de leerlingen heeft gebruik gemaakt van enigerlei vorm van voorschoolse opvang.

Geïnformeerd is vanaf welke jaargroep de leerling basisonderwijs is gaan volgen (in Nederland). Daarnaast is gevraagd of het kind ooit is blijven zitten. Tabel 2.4 geeft een antwoord op deze vragen.

Tabel 2.4 - Instroomgroep en zittenblijven basisonderwijs (in %)

	groep				n
	1	2	3	4	
instroom	91.5	2.6	3.8	2.0	834
zittenblijven	10.2	19.9	14.8	3.3	828

Het overgrote deel van de leerlingen is in groep 1 ingestroomd.

Bij de percentering van het antwoord op de vraag naar het zittenblijven zijn we uitgegaan van de totale groep leerlingen, dus inclusief de missings. De verdelingen laten zien dat de meeste leerlingen in groep 2 zijn blijven zitten. Cumulatief is er in de eerste vier groepen in bijna de helft van de gevallen sprake van zittenblijven.

Doordat in de vragenlijst wordt gesproken van 'basisonderwijs' zijn de antwoorden op deze vraag niet eenduidig te interpreteren. Wellicht heeft een deel van de ouders de vraag beantwoord voor instroom in het reguliere basisonderwijs en een ander deel voor instroom in het speciaal onderwijs.

2.2.4 Spreektaal (v10)

Aan de ouders is ook de vraag voorgelegd welke taal het kind meestal spreekt met moeder, met vader, met broers en zussen (siblings), en met vrienden en vriendinnen. Als keuzemogelijkheden waren gegeven: Nederlands; een Nederlands dialect of Fries; een andere taal (bv. Turks of Spaans). Tabel 2.5 geeft de reacties.

Tabel 2.5 - Spreektaal kind (in %)

	<i>Neder- lands</i>	<i>dialect of Fries</i>	<i>andere taal</i>	<i>n</i>
met moeder	89.6	5.6	4.7	854
met vader	89.6	6.0	4.4	789
met siblings	92.1	5.9	2.1	768
met vrienden	93.6	5.5	.9	814

De tabel geeft een indruk van het taalgebruik in relatie tot de generatie en in relatie tot de familiale band. De spreektaal met moeder verschilt niet van die met vader. Wel is er een verschil ten opzichte van de broers en zussen; met deze categorie wordt minder een andere taal gesproken. Met hun vrienden en vriendinnen spreken ze nog minder de 'moedertaal'. Samenvattend is het resultaat dat met ouderen meer niet-Nederlands wordt gesproken dan met leeftijdsgenoten.

2.2.5 OETC en koran-onderwijs (v11)

Gevraagd is of het kind Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) en/of koran-onderwijs volgt, en zo ja om hoeveel uur het daarbij gaat. Evenals bij de vragenlijst voor het reguliere onderwijs blijkt uit de antwoorden op de vraag naar het OETC dat veel Nederlandse ouders deze vraag verkeerd hebben geïnterpreteerd. De frequentieverdelingen met betrekking tot het aantal uren laten namelijk een aantal kinderen zien dat 25 en 30 uur per week OETC volgt. Waarschijnlijk hebben Nederlandse ouders het reguliere Nederlandse onderwijs als onderwijs in de eigen taal en cultuur opgevat en dus ingevuld dat hun kind full-time dit onderwijs volgt.

Om een zuiverder beeld te krijgen van de situatie rond het OETC is daarom een selectie genomen van leerlingen die zelf of waarvan de vader of waarvan de moeder in het buitenland is geboren. In principe zijn dit de leerlingen die in aanmerking komen voor (officieel of niet-officieel) OETC. Deze poging leidde echter niet tot het

verwachte resultaat. Er bleven namelijk maar 15 valid cases over, waarvan 3 weer 25 of 30 uur per week OETC volgden. Op basis van deze bevindingen is besloten de vraag met betrekking tot het OETC vooralsnog te laten rusten.

De vraag naar het volgen van koran-onderwijs is voor 13 leerlingen met 'ja' beantwoord (48.3 % missing). Als er van uit wordt gegaan dat diegenen die deze vraag niet hebben beantwoord degenen zijn die geen koran-onderwijs volgen, is de deelname 1.4%. Het gemiddeld aantal uren per week dat daar mee gemoeid gaat bedraagt 3.2.

2.2.6 Vervolgonderwijs (v12)

Een vraag gaat over het type voortgezet onderwijs waarnaar de ouders denken dat hun kind zal gaan. Er zijn vier vragen gesteld over vbo, mavo, havo en vwo, met als antwoordcategorieën: (1) beslist niet; (2) waarschijnlijk niet; (3) misschien; (4) waarschijnlijk wel. Op basis van categorie 4 is één nieuwe variabele geconstrueerd. Wanneer op geen van de vier vragen 4 is geantwoord, is de uiteindelijke score 3 'twijfel'. In de andere gevallen is het schooltype aangehouden waarop met 4 is geantwoord. In Tabel 2.6 staan de procentuele verdelingen. De helft van de ouders verwacht dat hun kind naar het vbo zal gaan.

Wanneer ook degenen die deze vraag niet hebben ingevuld tot de categorie twijfel worden gerekend dan stijgt het betreffende percentage tot 49.7%.

Tabel 2.6 - Prognose voortgezet onderwijs (in %)

<i>vbo</i>	<i>mavo</i>	<i>twijfel</i>	<i>havo</i>	<i>vwo</i>	<i>n</i>
52.2	5.0	40.9	.7	1.2	788

2.2.7 Huiswerk (v13, v14)

Gevraagd is of het kind weleens huiswerk of andere opdrachten van school mee naar huis krijgt. Ook is geïnformeerd wie de leerlingen - als ze huiswerk meekrijgen - daar thuis dan bij helpt. In Tabel 2.7 staan de verdelingen van de antwoorden.

Tabel 2.7 - Huiswerk van school en hulp met huiswerk thuis (in %)

	<i>nooit</i>	<i>soms</i>	<i>vaak</i>	<i>n</i>
huiswerk	47.4	48.2	4.4	857
<i>hulp van:</i>				
moeder	4.5	44.8	50.7	404
vader	18.3	56.7	25.0	312
broers/zussen	58.0	34.6	7.4	243

Ruim 50% van de leerlingen krijgt 'soms' of 'vaak' huiswerk mee van school. Als de leerlingen huiswerk hebben meegekregen, dan worden ze daar thuis het vaakst mee geholpen door hun moeder.

2.2.8 Vrijtijdsactiviteiten (v15)

Met betrekking tot een negental activiteiten (bv. tekenen, spelletjes, sporten) is gevraagd hoe vaak het kind in de vrije daarmee bezig is. In Tabel 2.8 geven we de gemiddelden op elk van de activiteiten. De oorspronkelijke antwoordcategorieën zijn: (1) minder dan één keer per week; (2) gemiddeld één keer per week; (3) een paar keer per week; (4) (bijna) elke dag.

Tabel 2.8 - Vrijtijdsactiviteiten

	$\bar{x}$ (sd)	<i>n</i>
tekenen of kleuren	2.9 (0.9)	839
knippen	2.1 (1.0)	808
verven	1.4 (0.7)	788
schrijven	2.8 (1.0)	823
computerspelletjes e.d.	2.3 (1.2)	809
andere spelletjes (bv. kaarten)	2.1 (0.9)	812
puzzels	1.6 (0.8)	806
sporten (zelf doen)	2.2 (1.0)	811
muziek maken of zingen	2.2 (1.2)	799

De meeste activiteiten worden 1 à 2 keer per week bebezigd. Tekenen/kleuren en schrijven vindt wat vaker plaats.

2.2.9 Slaaptijden (v16, v17)

Aan de ouders is de vraag gesteld hoe laat het kind meestal op staat en hoe laat het naar bed gaat. Tevens is geïnformeerd naar het aantal uren dat het kind daadwerkelijk slaapt per dag, dat wil zeggen exclusief het aantal uren dat het in bed ligt te lezen of andere dingen doet dan slapen. Beide vragen zijn apart gesteld voor doordeweekse dagen en voor het weekend. Tabel 2.9 geeft een overzicht.

Tabel 2.9 - Tijdstip opstaan en naar bed gaan (uur), en per dag geslapen uren (gemiddelden)

	<i>op</i>	<i>naar bed</i>	<i>min. n</i>
weekdgn	7.0	19.7	858
weekend	7.9	20.7	847
<i>geslapen uren:</i>	$\bar{x}$ (<i>sd</i>)	<i>n</i>	
weekdagen	10.5 (1.9)	837	
weekend	10.2 (1.7)	825	

Door de week staan de kinderen gemiddeld om zeven uur op en gaan rond twintig voor acht naar bed. (De gemiddelden zijn in de tabel niet weergegeven in minuten; dus .50 is eigenlijk .50 x 60 minuten = 30 minuten). De modale categorie voor opstaan is zeven uur (50.3%) en voor naar bed gaan acht uur (31.2%). In het weekend staan ze wat later op en gaan ook weer later naar bed. De modale categorie voor opstaan is acht uur (32.5 %) en voor naar bed gaan negen uur (31.8%). Op weekdagen slapen de kinderen gemiddeld tien en een half uur, terwijl dat in het weekend tien uur en 12 minuten is. De modale categorie voor weekdagen is 11 uur (37.8%) en voor het weekend 10 uur (39.3%).

2.2.10 Televisie-kijken en lezen (v18, v19)

Informatie over tv-kijken is verkregen via een vraag over aantal uren dat het kind dat per dag doet. De antwoordcategorieën luiden: (1) minder dan 1 uur; (2) 1 à 2 uur; (3) 2 à 3 uur; (4) 3 à 4 uur; (5) meer dan 4 uur. Tabel 2.10 geeft het aantal uren, met een uitsplitsing naar weekdagen en weekend.

Tabel 2.10 - Televisiekijken per dag

	$\bar{x}$ (sd)	n
weekdagen	2.2 (1.0)	843
weekend	3.4 (1.1)	842

Geïnterpreteerd in termen van de antwoordcategorieën betekenen de gegevens in de tabel dat de kinderen door de week gemiddeld 1 à 2 uur per dag naar de tv kijken, terwijl dat in het weekend ongeveer een uur meer is.

Een soortgelijke vraag is gesteld met betrekking tot het aantal uren dat het kind thuis leest per dag. De antwoordcategorieën zijn daarbij niet dezelfde als bij het tv-kijken: (1) minder dan een ½ uur; (2) ½ à 1 uur; (3) 1 à 1½ uur; (4) 1½ à 2 uur; (5) meer dan 2 uur. De resultaten staan in Tabel 2.11.

Tabel 2.11 - Thuis lezen per dag

	$\bar{x}$ (sd)	n
weekdagen	1.5 (0.8)	861
weekend	1.6 (0.9)	846

Door de week lezen de kinderen ruim drie kwartier; in het weekend is dat iets meer. De modale categorie voor zowel de weekdagen als het weekend is minder dan een half uur (resp. 65.3 en 63%).

2.2.11 Geboortejaar ouders (v20)

Gevraagd is naar het geboortejaar van beide ouders. Gemiddeld zijn de moeders in 1958 geboren (range 1933-1975); voor de vaders bedraagt het gemiddelde 1955 (range 1931-1969). De gemiddelde leeftijd van de moeders ligt rond de 36 jaar en die van de vaders rond de 39 jaar.

2.2.12 Etnische herkomst ouders (v21, v22, v23)

Evenals bij de kinderen is ook bij de ouders geïnformeerd naar het geboorteland en de verblijfsduur. Deze gegevens staan in Tabel 2.12 en Tabel 2.13.

Tabel 2.12 - Geboorteland ouders (in %)

	moeder	vader
Nederland	89.3	89.3
Antillen/Aruba	.9	.4
Suriname	1.5	1.3
Turkije	2.5	3.0
Marokko	1.4	1.8
Portugal	-	-
Spanje	-	.1
Italië	.1	.3
Joegoslavië	.1	.1
Griekenland	-	1.2
Noord/West-Europa	1.4	-
Oost-Europa	.4	-
VS, Canada	.1	.3
Midden/Zuid-Amerika	.4	.3
Noord-Afrika, nng*	-	.3
Somalië	-	-
Afrika, nng	.2	.1
Midden-Oosten	.5	.4
Indonesië	.5	.6
China, Hong-Kong	.1	.1
Azië, nng	.4	.4
Australië, Nieuw-Zeeland	.2	.1
ander land, ng**	-	-
n	847	778

* nng: nog niet genoemd; ** ng: niet genoemd

Een kleine 11 % van de moeders en vaders is niet in Nederland geboren.

Tabel 2.13 - Verblijfsduur ouders (in jaren)

moeder		vader	
$\bar{x}$ (sd)	n	$\bar{x}$ (sd)	n
16.7 (10.3)	91	20.3 (10.7)	84

De 'n' in Tabel 2.13 heeft betrekking op het aantal valid cases. Moeders verblijven ruim 16 jaar in Nederland, vaders rond de 20 jaar. Gerelateerd aan hun leeftijd (zie hierboven) betekent dit dus dat ze allebei rond hun twintigste naar Nederland zijn gekomen.

Behalve naar het geboorteland, is ook geïnformeerd naar de nationaliteit van de ouders. De gegevens daarover staan in Tabel 2.14.

Tabel 2.14 - Nationaliteit ouders (in %)

	moeder	vader
Nederland	95.1	94.9
Antillen/Aruba	-	-
Suriname	-	-
Turkije	2.0	2.3
Marokko	1.1	1.4
Portugal	-	-
Spanje	-	-
Italië	.1	-
Joegoslavië	.1	.1
Griekenland	-	-
Noord/West-Europa	.2	.5
Oost-Europa	.1	-
VS, Canada	-	-
Midden/Zuid-Amerika	.2	.1
Noord-Afrika, nng*	-	.1
Somalië	-	-
Afrika, nng	.1	.1
Midden-Oosten	.4	.3
Indonesië	-	-
China, Hong-Kong	.1	-
Azië, nng	.2	-
Australië, Nieuw-Zeeland	.1	-
n	832	767

* nng: nog niet genoemd; ** ng: niet genoemd

2.2.13 Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing (v24, v25)

De volgende vraag is voorgelegd: Tot welke kerk, geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke groepering rekent u/uw partner zich? Tabel 2.15 geeft een overzicht.

Tabel 2.15 - Kerk, geloofsgemeenschap, levensbeschouwing (in %)

	moeder	vader
geen	32.5	34.1
rooms-katholiek	32.5	32.5
hervormd	11.6	10.7
gereformeerd	11.6	11.4
islam	4.3	5.2
humanisme	.2	.4
overig	7.2	5.8
n	830	757

Volgens de tabel is er niet zoveel verschil in geloofsrichting tussen moeders en vaders.

In vervolg op de vraag naar de geloofsrichting is aan de ouders ook gevraagd aan te geven in hoeverre zij het belangrijk vinden dat hun kind volgens een bepaald geloof wordt opgevoed. De antwoord-categorieën waren: (1) nee, totaal niet belangrijk; (2) nee, niet erg belangrijk; (3) ja, enigszins belangrijk; (4) ja, zeer belangrijk. Het gemiddelde op deze vraag bedraagt 2.5, hetgeen tussen 'niet erg' en 'enigszins' inzit. De modale categorie is 'enigszins belangrijk' (30.6%).

2.2.14 Taal- en cultuurgemeenschap (v26)

Met betrekking tot zowel de moeder, de vader als het kind is gevraagd naar de taal- en cultuurgemeenschap waartoe zij zich rekenen, respectievelijk worden gerekend. Voorgegeven waren 16 categorieën. Bij de laatste 'een andere' konden de ouders vervolgens aanvullen om welke het ging. Vooral nog zijn deze 'andere' nog niet verder ge(her)codeerd. In Tabel 2.16 staat de procentuele verdeling.

Tabel 2.16 - Taal- en cultuurgemeenschap (in %)

	moeder	vader	kind
Nederlandse	93.0	92.9	94.0
Antilliaanse/Arubaanse	.8	.1	.6
Creools-Surinaamse	.5	.4	-
Hindostaanse-Surinaamse	.7	.9	.6
Javaans-Surinaamse	-	-	-
Molukse	-	-	-
Turkse	2.2	2.4	2.2
Koerdische	.4	.4	.5
Marokkaanse	1.1	1.4	1.2
Berber	.1	.1	.1
Chinese	.1	.1	.1
Spaanse	.2	.1	-
Italiaanse	-	.1	-
Portugese	-	-	-
Griekse	-	-	-
anders	.8	.8	1.7
n	833	765	827

Ongeveer 7% van de ouders rekent zichzelf tot een niet-Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Voor hun kinderen wordt één procent lager opgegeven. De twee grootste groepen zijn de Turken en Marokkanen.

2.2.15 Taalgebruik en -beheersing (v27, v28, v29)

Informatie over het taalgebruik in het huishouden is verkregen via de vraag naar de taal die de ouders onderling meestal spreken. In het geval dat er maar één ouder is, diende de taal die het meest wordt gesproken in het huishouden te worden aangegeven. Hier waren 18 antwoordmogelijkheden voorgegeven; bij nummer 18 'een andere taal' kon de betreffende taal worden ingevuld. Vooralsnog is de categorie 'een andere taal' niet nader ge(her)codeerd. In Tabel 2.17 staan de reacties.

Tabel 2.17 - Spreektaal ouders (in %)

Nederlands	80.4
Nederlands dialect	12.5
Fries	.2
Papiamentu	.7
Sranan Tongo	.2
Sarnami Hindi	.4
Javaans	-
een Chinese taal	.1
Maleis	-
Turks	2.6
Koerdisch	.2
Marokkaans-Arabisch	1.1
Berber	.5
Spaans	.1
Italiaans	-
Portugees	-
Grieks	-
anders	.9
n	854

Ruim 80% van de ouders spreekt Nederlands en ruim 12% spreekt een Nederlands dialect. De overige 7% spreekt een buitenlandse taal of gebruikt meerdere talen als voertaal.

Van de ouders vindt 8 % het niet belangrijk hun kind de taal die zij zelf onderling spreken ook goed leert beheersen, 12.8 % vindt dat enigszins belangrijk en 78.7% vindt het zeer belangrijk (n=820).

De laatste vraag in deze reeks gaat over de beheersing van het Nederlands (niet bedoeld worden dialecten en Fries) door de ouders. Gevraagd is naar: (a) ,verstaan/begrijpen; (b) spreken; (c) lezen; (d) schrijven. De ouders konden antwoorden met: (1) slecht; (2) matig; (3) goed. Tabel 2.18 geeft een overzicht in de vorm van de gemiddelden.

Tabel 2.18 - Beheersing Nederlands ouders (gemiddelden en standaarddeviaties)

	moeder	vader
	$\bar{x}$ (sd)	$\bar{x}$ (sd)
verstaan	2.9 (.3)	2.9 (.3)
spreken	2.9 (.4)	2.9 (.4)
lezen	2.9 (.4)	2.8 (.4)
schrijven	2.8 (.5)	2.7 (.5)
min. n	774	716

De tabel laat zien dat er - gemiddeld genomen - nauwelijks verschillen zijn tussen de vaders en moeders.

2.2.16 Opleiding ouders (v30)

De vraag naar de opleiding van de ouders is zeer uitgebreid en gedetailleerd aan de orde gesteld in de vragenlijst. In feite zijn er negen deelvragen (a) gesteld, met daarbinnen nog - voor zover van toepassing - een vraag naar het hoogst voltooide leerjaar (b) en een vraag naar het al dan niet behaald hebben van het diploma (c). In de beschrijving van de oudervragenlijst van het reguliere basisonderwijs zijn de ouders ingedeeld in de opleidingscategorieën zoals deze binnen de evaluatie van het OVB worden gehanteerd. Deze gaat uit van het hoogst voltooide niveau: (1) maximaal lo; (2) lbo; (3) mavo + leerjaar 1-3 havo/vwo; (4) mbo; (5) leerjaar 4-5/6 havo/vwo; (6) hbo; (7) wo. Hieronder wordt eerst een tabel gegeven waarin het hoogste onderwijs-

niveau dat is gevolgd door de moeder of de vader is weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de oorspronkelijke negen categorieën die in de vragenlijst worden gehanteerd (tabel 3.19a).

Tabel 2.19a - Hoogst gevolgde opleiding van moeder en vader (in %)

	moeder	vader
geen onderwijs gevolgd	1.6	1.6
lager onderwijs	9.9	10.5
lbo/ibo	37.8	36.6
mavo/mulo	18.2	12.1
havo/hbs/mms	3.6	2.6
vwo of gymnasium	.7	1.0
mbo of leerlingwezen	19.9	21.2
hbo	7.3	10.7
wo	.9	3.7
n	806	735

De moeders hebben vaker mavo/mulo als hoogste opleiding gevolgd dan de vaders. De vaders hebben vaker een hbo opleiding en een academische opleiding gevolgd.

Elk van de ouders is verder ingedeeld in de opleidingscategorieën zoals deze binnen de evaluatie van het OVB worden gehanteerd. Deze gaat uit van het hoogst voltooide niveau: (1) maximaal lo; (2) lbo; (3) mavo + leerjaar 1-3 havo/vwo; (4) mbo; (5) leerjaar 4-5/6 havo/vwo; (6) hbo; (7) wo.

Omdat niet alle vragen even volledig en consistent zijn ingevuld, hebben we ten behoeve van de uiteindelijke codering enkele beslisregels gehanteerd:

- Als type 1 ('geen onderwijs gevolgd') is ingevuld, dan mag verder niets meer zijn ingevuld. Als dat wel is gebeurd, is van de andere types uitgegaan.
- De c-vraag (naar het diploma) is als vertrekpunt beschouwd. Dit gebeurt ook als er bij de b-vraag naar het hoogst gevolgde leerjaar een lager getal staat dan feitelijk verwacht zou worden bij dat type en dat diploma (bv. bij type 'mavo' is

ingevuld dat het diploma behaald is, maar tegelijkertijd dat er het hoogste gevolgde leerjaar '2' of '3' is).

- Als iets is ingevuld op de a-, b- en/of c-vraag van een bepaald schooltype, dan is er van uit gegaan dat de respondent dat schooltype heeft gevolgd.
- 'Onmogelijke en onwaarschijnlijke leerjaren' zijn gehercodeerd naar het hoogst mogelijke jaar: type 2: 7-8 → 6; type 3: 5-8 → 4; type 4: 5-8 → 4; type 5: 6-8 → 5; type 6: 7-8 → 6; type 7: 6-8 → 5; type 8: 7-8 → 6.
- Als bij de schooltypen 3-9 niet vermeld is of het diploma is behaald, dan is er van uit gegaan dat niet het geval is.
- Als een respondent het aantal jaren niet heeft ingevuld, dan komt die (vooralsnog) in een aparte categorie. In die categorie komen ook de respondenten die tegelijkertijd niet hebben ingevuld of ze het diploma hebben behaald ('zonder diploma, jaren onbekend').

Per schooltype zijn coderingen toegekend met daarin het schooltype, het voltooide leerjaar en eventueel diploma. 'lo1' betekent dus lo gevolgd, met daarbinnen alleen leerjaar 1 voltooid; 'lo6' betekent dat alle leerjaren van het lo volledig zijn doorlopen. Daarbij is de groep die 'zonder diploma, jaren onbekend' had in een lage positie geplaatst. Uitgangspunt bij de OVB-evaluatie is of het diploma is behaald. Als dat niet geval is of niet bekend is, daalt de leerling een niveau. Naast het hoogst voltooide niveau van de moeder en vader afzonderlijk is nog het hoogst voltooide opleidingsniveau binnen het gezin bepaald. In Tabel 2.19b geven we de procentuele verdeling en de gemiddelden weer.

Tabel 2.19b - Hoogst voltooide opleiding moeder, vader en gezin (in % en gemiddelden)

	moeder	vader	gezin
maximaal lo	25.5	24.1	15.4
lbo	29.9	28.6	25.5
mavo, 1-3 havo/vwo	16.9	13.7	17.9
mbo	13.7	15.8	18.0
4-5/6 havo/vwo	7.0	5.2	9.1
hbo	6.3	10.1	11.2
wo	.7	2.5	2.9
$\bar{x}$ (sd)	2.7(1.5)	2.9(1.7)	3.3(1.7)
n	816	746	827

De vaders hebben gemiddeld een iets hoger opleidingsniveau gerealiseerd dan de moeders. Dit komt vooral tot uitdrukking met betrekking tot het voltooid hebben van een opleiding in het hoger onderwijs.

2.2.17 Bezigheden, beroep en inkomsten (v31, v32, v34, v35, v36)

Een vraag handelde over de belangrijkste bezigheden van de ouders. In totaal waren 11 categorieën voorgegeven waarbij de ouders er meerdere konden kiezen. De laatste categorie was 'ik doe iets anders', met als mogelijkheid in te vullen wat dat 'anders' was. Antwoorden in deze categorie zullen nog deels in de voorgegeven categorieën kunnen worden ondergebracht. In Tabel 2.20 geven we een overzicht van deze bezigheden. Omdat de ouders meer dan één antwoord konden kiezen, geven we per categorie het percentage ouders dat die heeft gekozen.

Tabel 2.20 - Belangrijkste bezigheden ouders (meerdere antwoorden mogelijk)(in %)

	moeder	vader
werkzaam (betaald), ≥ 12 uur per week	22.2	68.5
werkzaam (betaald), < 12 uur per week	13.6	1.4
werkzaam geweest, nu werkloos	9.8	6.4
arbeidsongeschikt	3.2	5.8
(vervroegd) gepensioneerd	.1	.1
werkzaam (onbetaald), ≥ 8 uur per week	2.1	1.0
werkzaam (onbetaald), < 8 uur per week	6.9	2.7
werkzaam in huishouden	78.5	8.9
studerend	1.8	.9
nog niet werkzaam geweest, werkzoekend	.6	.3
anders	5.0	3.9
n	874	874

Van de moeders heeft circa 36% een betaalde baan, van de vaders is dat 70%. Opvallend is ook het relatief hoge aantal arbeidsongeschikten.

In vervolgvragen is geïnformeerd naar het beroep en de werkzaamheden van de ouders. Dat is op twee manieren gebeurd, globaal en gedetailleerd. De gedetailleerde aanduidingen zijn niet nader geanalyseerd.

Gevraagd is om globaal aan te geven wat het beroep is of was. Daarbij waren zes categorieën onderscheiden. Als de ouders geen betaald werk hadden, maar vroeger wel hadden gehad, dan dienden ze uit te gaan van de laatste keer dat ze hadden gewerkt. Als ze meerdere banen hadden, dan moesten ze de gegevens invullen met betrekking tot de baan met de meeste uren. Tabel 2.21 geeft de resultaten.

Tabel 2.21 - Beroep ouders (in % en gemiddelden)

	moeder	vader
ongeschoold arbeider	21.6	14.4
geschoold arbeider	34.2	40.6
lagere employé	10.6	3.9
kleine zelfstandige	7.8	11.1
middelbare employé	18.2	16.2
hoger beroep	7.7	13.7
$\bar{x}$	2.9	3.1
n	691	709

Tussen vaders en moeders bestaan verschillen qua beroep dat ze uitoefenen. In de categorie 'lagere employé' en 'ongeschoold arbeider' zijn meer moeders, terwijl in de categorieën 'geschoold arbeider' en 'hoger beroep' de vaders in de meerderheid zijn. Ongeveer 20% heeft deze vraag niet ingevuld.

Aan ouders die werken of gewerkt hebben is gevraagd of dit in loondienst was, als zelfstandige of in een gezinsbedrijf (niet op de loonlijst, bijv. als boerin). Voor zowel moeders als vaders betrof het in 88% van de gevallen loondienst. Als zelfstandige werkt(e) 7.4 % van de moeders en 10.5% van de vaders en in een gezinsbedrijf werkt(e) 4.6% van de moeders en 1.6% van de vaders (n = 633 respectievelijk n = 707). Van de moeders geeft 14.5% bij het werk leiding aan andere mensen (bv. als chef, opzichter, directeur) en van de vaders 38.3% (n = 688 respectievelijk n = 712). Aansluitend bij de beroepsvragen is tevens geïnformeerd naar het netto inkomen per maand. Dingen als vakantiegeld, kinderbijslag en huursubsidie mochten daarbij niet mee worden geteld. In Tabel 2.22 staan de bedragen vermeld.

Tabel 2.22 - Netto inkomen per maand (in % en gemiddelden)

	moeder	vader
minder dan f.1000,-	52.6	2.7
f.1000,- f.1500,-	21.3	3.9
f.1500,- f.2000,-	15.3	16.1
f.2000,- f.2500,-	6.5	27.9
f.2500,- f.3000,-	3.3	19.6
f.3000,- f.3500,-	.6	13.2
f.3500,- f.4000,-	-	6.9
f.4000,- f.4500,-	.2	3.9
f.4500,- f.5000,-	.2	1.6
meer dan f.5000,-	-	4.1
$\bar{x}$ (sd)	1.9(1.2)	4.8(1.9)
n	489	634

De meeste moeders verdienen minder dan 1000 gulden. Bij de vaders ligt het inkomen rond de 2500 gulden; de modale categorie verdient tussen de 2000 en 2500 gulden. Niet onverwacht is het grote aantal missings bij deze vraag. Ten dele heeft dit te maken met het feit dat een deel van de ouders geen betaald werk heeft; ongetwijfeld ligt de oorzaak voor deze missings echter ook bij de privacy-gevoeligheid van de informatie.

2.2.18 Leesfrequentie ouders (v37)

Drie vragen handelen over het leesgedrag van de ouders. Gevraagd is naar het aantal uren per week dat de ouders thuis in hun vrije tijd besteden aan het lezen van boeken, kranten en tijdschriften. Tabel 2.23 bevat de resultaten.

Tabel 2.23 - Leesfrequentie ouders in uren per week (gemiddelden en standaarddeviaties)

	moeder	vader
boeken	3.2 (3.9)	1.6 (3.1)
kranten	2.4 (2.0)	3.1 (2.7)
tijdschriften	1.8 (1.7)	1.5 (1.9)
min. n	733	645

Tussen vaders en moeders is er weinig verschil wat betreft het lezen van tijdschriften; moeders doen dat gemiddeld een uur en drie kwartier en vaders anderhalf uur. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen met betrekking tot het lezen van boeken en kranten. Moeders lezen aanzienlijk meer boeken: ruim 3 uur tegen vaders de helft daarvan. Vaders daarentegen lezen weer meer de krant: ruim 3 uur tegen moeders bijna 2½ uur.

2.2.19 Tevredenheid met en invloed op leefsituatie (v38, v39)

Aan de ouders is gevraagd naar de mate waarin ze tevreden zijn met: (a) hun financiële situatie; (b) de hoogte van hun opleiding; (c) hun werksituatie; (d) hun woon-situatie. De antwoordmogelijkheden waren: (1) zeer ontevreden; (2) ontevreden; (3) niet ontevreden, niet tevreden; (4) tevreden; (5) zeer tevreden. Vervolgens is gevraagd in hoeverre zij zelf denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op deze situa-

ties. Hierbij waren de antwoordcategorieën: (1) geen; (2) zeer weinig; (3) weinig; (4) veel; (5) zeer veel. Beide vragen zijn gesteld voor de ouders afzonderlijk.

In navolging van de analyse van het reguliere basisonderwijs is besloten tot één schaal voor elk van de vier genoemde situaties. Betrouwbaarheidsanalyse leverde Cronbach alfa's op van (a): .86; (b): .93; (c): .89 en (d): .94.

De schaalgemiddelden zijn berekend door de waarden van de afzonderlijke items te middelen, voor zover ten minste de helft van het aantal items niet missing was. Hierdoor kunnen de uiteindelijke scores worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën.

In Tabel 2.24 geven we de scores op de mate van tevredenheid en van beïnvloedbaarheid, uitgesplitst naar vader en moeder.

Tabel 2.24 - Mate van tevredenheid met en oordeel over beïnvloedbaarheid leefsituatie (gemiddelden en sd's)

	moeder	vader
tevredenheid	3.6 (.7)	3.7 (.7)
beïnvloedbaarheid	3.0 (.9)	3.1 (.9)
min. n	779	711

In het algemeen zijn er nauwelijks verschillen tussen moeders en vaders. Wat betreft de mate van tevredenheid zit men tussen neutraal en 'tevreden' in. Over de mate van invloed op de leefsituatie is men negatiever, dit gemiddelde geeft 'weinig' aan.

2.2.20 Contacten ouders - school (v40, v41, v42, v49)

Vier vragen handelen over contacten tussen ouders en school. In de eerste wordt gevraagd of de ouders weleens naar speciale bijeenkomsten voor ouders gaan, zoals ouderavonden, rapportbesprekingen, 10-minutengesprekken, algemene informatiebijeenkomsten en tentoonstellingen van wat de kinderen hebben gemaakt. Het blijkt

dat 4.6 % dat '(bijna) nooit' doet, 30.9% gaat 'meestal' en de meerderheid, 64.4%, 'altijd' (n=852).

Via de tweede vraag is geïnformeerd of de ouders weleens op eigen initiatief naar de leerkracht gaan om over hun kind te praten. Er antwoordde 15.7% met 'nee, nooit', 50.5% met 'ja, 1 of 2 keer per jaar' en 33.8% met 'ja, 3 of meer keer per jaar' (n=849).

Als vervolg op de tweede vraag is geïnformeerd met welke reden de ouders, als zij op eigen initiatief naar de leerkracht stappen, dit doen. Daarbij zijn zes mogelijkheden gegeven, waarvan de ouders er meerdere kunnen kiezen. Tabel 2.25 geeft het overzicht.

Tabel 2.25 - Redenen gesprek met leerkracht (meerdere antwoorden mogelijk)(in %)

om te praten over de prestaties van het kind	66.2
om te praten over het gedrag van het kind	51.3
vanwege klachten over de school of over de leerkracht	11.0
om te praten over leerproblemen van het kind	54.2
omdat het kind ruzie heeft met andere kinderen of gepest wordt	25.4
omdat het kind gediscrimineerd wordt	2.1
n	874

De prestaties van het kind blijken het belangrijkste gespreksonderwerp, gevolgd door leerproblemen en het gedrag. Discriminatie is het minst genoemde onderwerp.

Als laatste is de uitspraak voorgelegd 'Ik heb met de leerkracht van mijn kind goed contact', met als antwoordmogelijkheden: (1) dat is zeker niet zo; (2) dat is niet zo; (3) dat is soms niet, soms wel zo; (4) dat is zo; (5) dat is zeker zo; (9) dat weet ik niet. De modale categorie is 'dat is zo' (51.3%). Verder geeft 29.1% aan dat dit zeker zo is. Negatief over hun contacten met de leerkracht is 7%.

2.2.21 Problematisch gedrag kind (v43)

Aan de ouders is met betrekking tot een aantal gedragsaspecten gevraagd aan te geven in hoeverre zij die problematisch zouden vinden bij hun kind. Het gaat om de volgende acht: (a) als het kind op school minder presteert dan het kan; (b) als het kind weinig vriendjes of vriendinnetjes heeft; (c) als het kind vaak brutaal is tegen andere mensen; (d) als het kind door anderen geplaagd wordt; (e) als het kind snel boos wordt; (f) als het kind slecht tegen plagerijtjes kan; (g) als het kind ongeduldig is; (h) als het kind zijn zin probeert door te drijven. De antwoordmogelijkheden waren: (1) niet problematisch; (2) enigszins problematisch; (3) problematisch; (4) zeer problematisch.

In navolging van de analyse van het reguliere basisonderwijs is één schaal gemaakt. Deze heeft een Cronbachs alfa van .90. Op dezelfde wijze als eerder al is uitgelegd zijn de gemiddelde scores berekend. De interpretatie van dit kenmerk is: de mate waarin de ouders bepaalde gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van hun kind als problematisch ervaren. Het gemiddelde is 2.8 (sd=0.6; n=820). Deze score zit dicht tegen 'problematisch' aan.

2.2.22 Praten met kind over lezen, tv-kijken, spelen (v44)

Er zijn 13 items aangeboden die te maken hebben met het lezen van boeken en bladen, het kijken naar televisieprogramma's, spelen, sport en dergelijke. Concreet gaat het om de volgende: (a) kinderboeken; (b) stripboeken; (c) kinderbladen (bv. Okki, Taptoe); (d) krante-artikelen; (e) Sesamstraat, Klokhuis, Jeugdjournaal; (f) andere kinderprogramma's; (g) het Journaal/Nieuws; (h) actualiteitenprogramma's; (i) spelprogramma's (quizen); (j) programma's voor buitenlanders; (k) computerprogramma's/spelletjes; (l) een sportclub (bv. voetbal, judo); (m) muziekschool, ballet/dans. Gevraagd is hoe vaak de ouders daar met hun kind over praten. Ze konden kiezen uit: (1) minder dan één keer per week; (2) gemiddeld één keer per week; (3) een paar keer per week; (4) (bijna) elke dag; (9) niet van toepassing (als het kind bv. geen boeken leest of naar de tv kijkt).

In navolging van de analyse van het reguliere basisonderwijs is van de items één schaal geconstrueerd. De Cronbach alfa bedraagt .72. De gemiddelde score is op de gebruikelijke wijze berekend, waarbij de categorie 'n.v.t.' op missing is gezet. Het

gemiddelde bedraagt 2.1 (sd= 0.5; n=468). Dit komt er gemiddeld genomen op neer dat de ouders ongeveer één keer per week met hun kind over deze aspecten praten.

Aansluitend op deze 13 aspecten is ook gevraagd naar de frequentie waarmee ouders met hun kind praten over dingen die op school gebeuren. Hierbij hoorden dezelfde antwoordmogelijkheden, met uitzondering van 9 'n.v.t.'. Van de ouders gaf 74.3% aan dat elke dag te doen en 18% een paar keer per week.
(Gemiddelde = 3.6; sd = 0.7)

2.2.23 Het belang van onderwijs (v45)

Vijf items gaan over het belang dat ouders hechten aan onderwijs. In de analyse van het reguliere basisonderwijs bleken er nauwelijks relevante samenhangen tussen de items te zijn. Betrouwbaarheidsanalyse van een schaal met de vijf items leverde in het speciaal onderwijs ook slecht een alfa van .28 op. Om deze redenen is verder afgezien van het berekenen van een schaalscore. In Tabel 2.26 presenteren we de oordelen per afzonderlijk item. De antwoordmogelijkheden daarbij zijn: (1) helemaal niet eens; (2) niet mee eens; (3) niet mee eens, mee eens; (4) mee eens; (5) helemaal mee eens.

Tabel 2.26 - Het belang van onderwijs (gemiddelden en standaarddeviaties)

het is belangrijk dat mijn kind zo lang mogelijk naar school gaat	3.9 (1.0)
als mijn kind niet zo goed mee kan komen op school, kan ik daar best mee leven	3.4 (1.2)
werken met de handen is belangrijker dan werken met het hoofd	2.7 (0.9)
ik vind het belangrijker dat mijn kind mij thuis helpt, dan dat het naar school gaat	1.3 (0.6)
het is belangrijker dat mijn kind plezier heeft op school, dan dat het veel leert	2.9 (1.2)
min. n	825

De ouders vinden het belangrijk dat hun kind zo lang mogelijk naar school gaat. Thuis helpen wordt afgekeurd.

2.2.24 Belangrijke gedragskenmerken kind (v46)

Er zijn negen vragen gesteld ten aanzien van de mate waarin de ouders bepaalde gedragskenmerken van hun kind waarderen. Gevraagd is hoe belangrijk de ouders het vinden dat het kind: (a) gehoorzaam is; (b) zelfstandig probeert zaken op te lossen; (c) al op jonge leeftijd een eigen mening ontwikkelt; (d) op tijd naar bed gaat; (e) hard werkt op school; (f) het gevoel heeft er op school bij te horen; (g) netjes werkt; (h) zich gedraagt zoals andere kinderen; (i) goed luistert naar wat volwassenen zeggen. De antwoordmogelijkheden waren: (1) niet belangrijk; (2) enigszins belangrijk; (3) belangrijk; (4) zeer belangrijk.

De analyse van het bestand van het reguliere basisonderwijs concludeerde tot twee dimensies. De eerste dimensie omvat de items a, d, e, g, h, i; de tweede dimensie bestaat uit de items b en c. Item f hoort bij geen van de items. Betrouwbaarheidsanalyse in het speciaal onderwijs bestand leidde voor de eerste dimensie tot een alfa van .75 en voor de tweede tot een alfa van .58. De eerste dimensie wordt geïnterpreteerd

als het belang dat ouders hechten aan traditioneel schoolaangepast gedrag; de tweede dimensie wijst op het belang dat wordt toegekend aan zelfstandig, kritisch gedrag. Zowel het aangepaste als het kritische gedrag worden in gelijke mate gewaardeerd. De gemiddeldes zijn respectievelijk 3.0 (sd= 0.5, n= 837) en 3.0 (sd = 0.6; n=836).

2.2.25 Cognitieve en niet-cognitieve kenmerken kind (v47, v49)

In vragen 47 en 49 wordt de ouders een oordeel gevraagd over aantal cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van hun kind. Het betreft de volgende items:

Mijn kind: (a) maakt nooit ruzie; (b) kan goed abstract denken; (c) voelt zich thuis op school; (d) is bang en angstig; (e) kan goed leren; (f) voelt zich bij de leerkracht goed op zijn/haar gemak; (g) is goed in lezen; (h) is snel vermoeid; (i) heeft een hekel aan school; (j) is goed in Nederlandse taal; (k) gedraagt zich moeilijk; (l) heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf; (m) krijgt voldoende beweging; (n) kan moeilijk meekomen op school; (o) werkt nauwkeurig; (p) probeert altijd de eigen zin door te drijven; (q) heeft op school systematisch extra hulp nodig; (r) heeft moeite met schrijven; (s) is besluiteloos en weifelachtig; (t) presteert op school naar beste kunnen; (u) geeft snel op als iets niets lukt; (v) is vrij zwak in rekenen; (w) komt vaak slaap te kort; (x) kan met de leerkracht maar moeilijk opschieten; (y) vindt dat hij/zij op school veel interessante dingen leert; (z) is vaak brutaal; (aa) is snel van streek; (bb) eet gezond; (cc) denkt al gauw dat zijn/haar werk af is; (dd) verveelt zich op school. Bij mijn kind: (ee) zijn de prestaties op school nog onvoldoende; (ff) moet de leerstof beperkt blijven tot wat echt nodig is; (gg) is aandacht van deskundigen op school vereist; (hh) wordt op school remedial teaching aangeboden.

De antwoordmogelijkheden bij deze reeks items waren: (1) dat is zeker niet zo; (2) dat is niet zo; (3) dat is soms niet, soms wel zo; (4) dat is zo; (5) dat is zeker zo; (9) dat weet ik niet. Bij de hierna te bespreken analyses is deze laatste mogelijkheid op missing gezet.

Factor-analyses in het bestand van het reguliere basisonderwijs leverde 6 factoren op. Op basis van de dimensies zijn betrouwbaarheidsanalyses verricht. In enkele gevallen bleek dat ter verhoging van de betrouwbaarheid een bepaald item beter verwijderd kon worden. Dit leidde in het speciaal onderwijsbestand tot de volgende schalen en alfa's:

- welbevinden: items c, f, i, x, y, dd ; α .73;
- ego-veerkracht: items d, l, s, aa ; α .71;

- sociaal gedrag: items k, p, z ; α .75;
- werkhouding: items o, t, u, cc ; α .63;
- risico-leerling: items n, r, v, q, ee, ff, gg ; α .79;
- cognitieve capaciteiten: items e, g, j ; α .77.

Vervolgens zijn de gemiddelden berekend. Dat is zodanig gebeurd, dat de scores in positieve zin kunnen worden geïnterpreteerd. Dat wil zeggen: hoe hoger de score, hoe sterker er sprake is van het betreffende aspecten. Dus een hoge score op welbevinden duidt er op dat de leerling zich lekker voelt op school. Voor de dimensie 'risico-leerling' wijst een hoge score op het feit dat de leerling leerproblemen heeft. Het resultaat van deze schaalconstructies is inhoudelijk gezien in sterke mate vergelijkbaar met dimensies in het zogenaamde 3-Minutenprofiel van de leerlingen dat aan de leerkrachten van groep 4 is voorgelegd. In Tabel 2.27 geven we een overzicht van de gemiddelden op elk van de dimensies. Ter illustratie vermelden we van elke dimensie een voorbeeld-item.

Tabel 2.27 - Cognitieve en niet-cognitieve aspecten kind (gemiddelden en standaarddeviaties)

dimensie	voorbeeld-item	
welbevinden	'voelt zich bij de leerkracht goed op zijn/haar gemak'	4.2 (.5)
ego-veerkracht	'heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf'	3.2 (.7)
sociaal gedrag	'is vaak brutaal'	3.4 (.9)
werkhouding	'werkt nauwkeurig'	3.2 (.6)
risico-leerling	'is aandacht van deskundigen op school vereist'	3.0 (.7)
cognitieve capaciteiten	'kan goed leren'	2.9 (.8)
n		835

* De uiteindelijke interpretatie van de score moet echter positief worden opgevat

De ouders hebben de indruk dat hun kind zich in het algemeen goed thuis voelt op school. Over de andere aspecten liggend de gemiddeldes rond de 3, dat wil zeggen 'dat is soms niet, soms wel zo'. Over de cognitieve capaciteiten is het oordeel verhoudingsgewijs het negatiefst.

2.2.26 Prestatieniveau kind (v48)

Aan de ouders is gevraagd aan te geven hoe de prestaties van hun kind zijn, (a) in vergelijking met de andere kinderen in de klas, (b) in vergelijking met hetzelfde type kind op andere basisscholen. Er waren daarbij vijf antwoordmogelijkheden: (1) zwak; (2) middelmatig; (3) tamelijk goed; (4) zeer goed; (9) dat weet ik niet. Tabel 2.28 geeft de gemiddelden.

Tabel 2.28 - Prestatieniveau kind ten opzichte van eigen klas en ten opzichte van andere scholen

	$\bar{x}$ (sd)	n
in vergl. tot andere kinderen in de klas	2.6 (0.7)	585
in vergl. tot hetzelfde type kind op andere basisscholen	2.0 (0.8)	598

In het algemeen vinden de ouders hun kind 'middelmatic', in vergelijking met kinderen op andere scholen. In vergelijking met andere kinderen in de wordt het prestatieniveau tussen 'middelmatic' en 'tamelijk goed' beoordeeld. Uit de lage n's valt af te leiden dat veel ouders geen of een weet niet-antwoord hebben gegeven. Het gebruik van de term 'andere basisscholen' in de vraagstelling kan verwarring hebben gewekt.

2.2.27 Tevredenheid over school (v50)

Tot slot van de vragenlijst is aan de ouders een oordeel gevraagd over de school die door hun kind wordt bezocht. Dat is gebeurd aan de hand van de vraag in hoeverre zij tevreden zijn met de manier waarop de school: (a) aandacht besteedt aan het geloof; (b) omgaat met rust en regelmaat op school; (c) hulp biedt aan zwakke leerlingen; (d) aandacht besteedt aan het met elkaar leren samen werken; (e) omgaat met regels en discipline; (f) duidelijk maakt aan welke eisen het kind moet voldoen; (g) hulp biedt als leerlingen achterop dreigen te raken; (h) de leerlingen voorbereidt op een multiculturele samenleving. De antwoordcategorieën waren: (1) ontevreden; (2) niet ontevreden, niet tevreden; (3) tevreden; (4) zeer tevreden; (9) dat weet ik niet. Factor-analyse in het bestand van het reguliere basisonderwijs gaf één dimensie te zien. Betrouwbaarheidsanalyse in het bestand van het speciaal onderwijs leverde, na verwijdering van het eerste item (geloof) een alfa op van .91. De gemiddelde score bedraagt 3.4 (sd= 0.5; n= 817). In het algemeen zijn de ouders dus 'tevreden' over de school van hun kind.

2.3 Oudervragenlijsten groep 6 en 8

2.3.1 Het bestand

Het bestand van oudergegevens van kinderen uit groep 6 van het speciaal onderwijs bevat 1067 cases.

Hiervan hebben 544 betrekking op leerlingen van LOM scholen en 523 op leerlingen van MLK scholen.

Het bestand van oudergegevens van kinderen uit groep 8 van het speciaal onderwijs bevat 1190 cases.

Hiervan hebben 570 betrekking op leerlingen van LOM scholen en 620 op leerlingen van MLK scholen.

De oudervragenlijst voor groepen 6 en 8 bevat een keuze van 11 hoofdvragen (of gedeeltes daarvan) uit de vragenlijst voor groep 4. De variabelen die uit deze vragen zijn geconstrueerd komen overeen met de variabelen die zijn ontleend aan de vergelijkbare vragen voor groep 4. De resultaten zullen in de inhoudelijke rapportages worden gepresenteerd.

2.3.2 Moeder of vader?

Evenals bij groep 4 is de vraag "Bent u de moeder (verzorgster) of de vader (verzorger) van het kind dat deze vragenlijst heeft meegekregen?" door een aanzienlijk aantal respondenten (n=292) niet ingevuld. Dit betekent dat alle antwoorden op vragen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gegevens over de moeder en de vader tenminste 292 missings (12.9%) bevatten. Bij groep 4 was het door te kijken naar de uitgebreide omschrijving van beroep/functie van de invuller en van de partner (vraag 33) in de meeste gevallen mogelijk om vast te stellen of de invuller de moeder/verzorgster of de vader/verzorger was.

In de vragenlijst voor de groepen 6 en 8 ontbreekt een vraag naar de omschrijving van beroep/functie.

Men zou door bepaalde beslisregels toe te passen wel tot een indeling van de ontbrekende gevallen kunnen komen. Mogelijke beslisregels zijn:

1. De invuller is vaker de moeder dan de vader. Van degenen die de vraag naar de invuller wel hebben beantwoord is 77% moeder/verzorgster. Bij het niet aangeven van de invuller gaan we er van uit dat de invuller de moeder is;
2. Moeders in groep 4 hebben gemiddeld een iets lagere opleiding dan de vaders. Indien er verschillen zijn in opleidingsniveau wordt degene met het laagste opleidingsniveau als moeder/verzorgster ingedeeld;
3. Bij niet in Nederland geboren wordt degene met de langste verblijfsduur in Nederland als de vader/verzorgster ingedeeld.

Een indeling van de missings met bovenstaande beslisregels is uiteraard zeer aanvechtbaar en zal tot een onbekend aantal fouten leiden. Voorgesteld wordt daarom om dit achterwege te laten en de missings niet in de analyses op te nemen.

2.3.3 Vraag 11

Vraag 11, de laatste vraag van de ouderlijst voor groepen 6 en 8, komt grotendeels overeen met vraag 47 van de ouderlijst voor groep 4. Hierin wordt de ouders een oordeel gevraagd over aantal cognitieve en niet-cognitieve kenmerken van hun kind. In de lijst voor groepen 6 en 8 ontbreken de vier items over gezondheid ('is snel vermoeid'; 'krijgt voldoende beweging', 'komt vaak slaap tekort', 'eet gezond'). Omdat echter de dimensie 'gezondheid' niet werd teruggevonden in de gegevens van groep 4 basisonderwijs is hiervan ook geen schaal gemaakt. De schalen 'welbevinden'; 'ego-veerkracht', 'sociaal gedrag', 'werkhouding' en 'cognitieve capaciteiten' kunnen zonder probleem voor de groepen 6 en 8 worden geconstrueerd. De Cronbach alpha's van deze schalen zijn respectievelijk .76, .74, .75, .66 en .75.

De voor groep 4 geconstrueerde schaal 'risico-leerling' bestaat behalve uit 4 items van vraag 47 uit 3 items uit vraag 49. Omdat een met vraag 49 vergelijkbare vraag niet is gesteld in de ouderlijsten van groepen 6 en 8 is de schaal 'risico-leerling' niet

meer geheel identiek. De betrouwbaarheid van de schaal bestaande uit de 4 resterende items is matig, namelijk .64.